

Universidad
de Alcalá

UNED

Máster Universitario en
Memoria y Crítica de la Educación

Interuniversitario Universidad de Alcalá / UNED

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

*EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL
ÁLGEBRA A TRAVÉS DE LOS MANUALES
ESCOLARES DE SECUNDARIA Y DEL
PROFESORADO (1970 – 2013)*

Presentado por:

D. RUBÉN CABRERA LOZANO

Dirigido por:

Dra. D^a TERESA RABAZAS ROMERO

Curso Académico 2018 – 2019

D./D^a TERESA RABAZAS ROMERO

CERTIFICA:

Que el trabajo titulado: *Estudio histórico y etnográfico de la enseñanza del álgebra en los manuales escolares de 3º E.S.O. desde la Ley General de Educación de 1970*, ha sido realizado bajo mi dirección dentro del Máster Universitario en *Memoria y Crítica de la Educación* por el alumno/a D. Rubén Cabrera Lozano, y cuenta con mi aprobación para ser defendido ante la comisión evaluadora de los Trabajos de Fin de Máster nombrada al efecto.

Fecha: 23/06/2019

Firmado: TERESA RABAZAS ROMERO.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a todos los profesores del Máster que de una u otra manera han sabido transmitirme parte de su sabiduría a lo largo del curso 2018/2019.

A mi directora Dra. Teresa Rabazas Romero, por haberme dado la oportunidad de realizar este Trabajo Fin de Máster. Le quiero agradecer haberme mostrado su confianza desde el principio, por su orientación a lo largo del camino y por su sabiduría transmitida en todo momento.

A María de la Paz Peinado Cros por su incansable ayuda con la búsqueda de manuales escolares y profesores que rellenasen los cuestionarios.

A todos los profesores que rellenaron la encuesta histórica y etnográfica que preparamos, por su colaboración en todo momento.

A Brigytte, por su constante apoyo a lo largo de este curso, cuidarme y ayudarme en todo momento. Gracias por tus interesantes aportaciones.

He reservado para el final a mi padres, Jesús y Alicia. No hay palabras para expresar mi agradecimiento, desde que me dieron la vida hasta el día de hoy. Por conseguir (junto con mi hermano, David) que tuviéramos una infancia maravillosa, darnos una excelente educación, potenciar nuestro interés por los estudios y por ayudarme en la realización de este Máster. Por sus consejos, apoyo y ánimo para realizarlo. Por quererme y dejarse querer tanto. Habría sido imposible sin ellos.

Mi más sincero agradecimiento.

Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos miran desde las estrellas así que, cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte... Y yo también.
-El rey león-

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	13
2.-DISEÑO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER.	15
2.1.- Diseño de la investigación sobre manuales escolares de Matemáticas.....	15
2.2.- Objetivos de la investigación	16
2.3.- Concepto de currículo.	16
3.- ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CÓDIGO DISCIPLINAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.....	20
3.1.- Marco general de la Historia de las disciplinas.....	20
3.2.- El currículo de Matemáticas como construcción y desarrollo social.....	22
3.3.- La Historia de la Didáctica de las Matemáticas.....	23
3.4.- La Historia de las Matemáticas en el plan de estudios de la formación del profesorado de la especialidad.....	24
4.- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA	25
4.1.- Marco histórico-político en España desde el año 1970.....	26
4.2.- Evolución del marco normativo en el sistema educativo español.....	29
4.3.- Ley General de Educación (Ley 14/1970).	32
4.4.- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, Ley 1/1990).....	33
4.5.- Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley 2/2006).	36
4.6.- Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE, Ley 8/2013). 38	
5.- EL CURRÍCULO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.	43
5.1.- Los Programas escolares de la Ley General de Educación (Ley 14/1990).....	43
5.2.- El currículo en la LOGSE (Ley 1/1990)	44
5.3.- El currículo en la Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley 2/2006).....	46

5.4.- El currículo en la LOMCE (Ley 8/2013).....	50
5.5.- Estudio comparativo de los elementos curriculares.....	53
5.6.- Estudio comparativo de los contenidos curriculares del área de Matemáticas.	56
6.- ANÁLISIS DEL CURRÍCULO EDITADO. VALORACIÓN DE LOS MANUALES ESCOLARES DE MATEMÁTICAS.....	62
6.1.- Diseño y maquetación.....	66
6.1.1.- Formato y número de páginas.....	69
6.1.2.- Cubierta y contracubierta (título y autores claramente especificados)	69
6.1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...).....	70
6.2.- Lenguaje textual (texto, imágenes, gráficas, ...).....	71
6.2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión	72
6.2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes	72
6.2.3.- Colores	73
6.2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	74
6.3.- Género.....	75
6.3.1.- Autoras de libros	75
6.3.2.- Referentes matemáticas	75
6.3.3.- Presencia del lenguaje coeducativo (roles de género, ejemplos vida cotidiana ...).....	76
6.4.- Materiales y recursos didácticos propuestos.....	82
6.4.1.- Objetivos de la unidad	82
6.4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	83
6.4.3.- Simbología matemática.....	83
6.4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones	84
6.5.- Secuencias de ejercicios y problemas	84

6.5.1.- Actividades guiadas o resueltas	84
6.5.2.- Ordenación actividades por complejidad.....	84
6.5.3.- Resúmenes finales o esquemas	85
6.5.4.- Test autoevaluación	85
6.5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana.....	86
6.6.- Atención a la diversidad.....	86
6.6.1.- Actividades de recuperación	87
6.6.2.- Actividades de refuerzo	87
6.6.3.- Actividades de ampliación.....	87
6.6.4.- Priorización de conceptos básicos	88
6.6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?.....	88
7.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE SU PRÁCTICA EDUCATIVA	90
7.1.- Cuestionario aplicado.....	92
7.2.- Resultados obtenidos.....	95
8.- CONCLUSIONES	102
8.1.- Conocer el código disciplinar del área de Matemáticas desde el año mil novecientos setenta hasta nuestros días.....	102
8.2.- Analizar la evolución histórica de los manuales escolares del área de Matemáticas desde la Ley General de Educación.....	104
8.3.- Analizar la evolución histórica de los manuales escolares desde la perspectiva de género.	106
8.4.- Indagar sobre la implicación en la práctica docente de los manuales escolares editados en desarrollo de los currículos prescritos por las leyes orgánicas de Educación en nuestro país.	107
9.- BIBLIOGRAFÍA.....	110

9.1.- Bibliografía general.....	110
9.2.- Manuales escolares analizados.....	112
10.- ANEXOS.....	114
10.1.- Fichas individuales de análisis de los manuales escolares.....	114

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1. Búsqueda avanzada de manuales.	64
Figura 2. Búsqueda avanzada de manuales de eso.	65
Figura 3. Consulta del día 11/04/2019 en el fondo manes	65
Figura 4. Número de páginas de los manuales escolares	69
Figura 5. Autores y títulos claramente especificados en la cubierta.	70
Figura 6. Ejemplo dónde se observa jerarquización.....	71
Figura 7. Ejemplo dónde no se observa jerarquización.....	71
Figura 8. Número de resúmenes finales por ley.	73
Figura 9. Número de colores en los manuales escolares de cada ley.	74
Figura 10. Existencia de prólogo en los manuales escolares.....	74
Figura 11. Número de autoras y autores por cada ley.	75
Figura 12. Alumna y maestra en la pizarra.....	76
Figura 13. Mujeres enunciando varias problemas.	77
Figura 14. Porcentajes de presencia femenina en las imágenes por ley.	78
Figura 15. Porcentajes de aparición de lenguaje coeducativo en los ejercicios por ley.	79
Figura 16. Número de unidades didácticas del bloque de álgebra en cada ley.	83
Figura 17. Ordenación ejercicios por complejidad.....	85
Figura 18. Presencia de test de autoevaluación por cada ley.....	86
Figura 19. Presencia de actividades de refuerzo.....	87
Figura 20. Presencia de actividades de ampliación.	88
Figura 21. Presencia de formas de trabajo distintas a la individual.	89
Figura 22. Número de profesores por instituto.....	92
Figura 23. Situación actual de los profesores/as.....	95
Figura 24. Años de experiencia docente de los profesores/as.	96
Figura 25. Estudios superiores realizados por los profesores/as.	96
Figura 26. Número de profesores/as que ejercieron en cada ley.	97
Figura 27. Resultados de los profesores con más años de docencia.....	101

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. Contenidos anexo I apartado 5.	43
Tabla 2. Contenidos bloque de álgebra.	49
Tabla 3. Bloques de contenidos de la asignatura de matemáticas.	52
Tabla 4. Contenidos de la asignatura de matemáticas.	52
Tabla 5. Estudio comparativo de elementos curriculares.	53
Tabla 6. Estudio comparativo de la unidad de polinomios.	56
Tabla 7. Estudio comparativo de la unidad de ecuaciones.	58
Tabla 8. Estudio comparativo de la unidad de sistemas de ecuaciones.	60
Tabla 9. Relación de manuales escolares estudiados.	66
Tabla 10. Cubiertas de los manuales escolares estudiados.	67
Tabla 11. Cuestionario aplicado.	93

1.- INTRODUCCIÓN

Con el asesoramiento presencial de las profesoras durante el desarrollo de los seminarios del Máster he elegido como tema para mi Trabajo Fin de Máster la realización de un estudio sobre los manuales escolares publicados en el área de Matemáticas a lo largo de la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país desde el año 1970.

El estudio puede resultarnos de gran utilidad para alcanzar la comprensión y evolución del código disciplinar de las Matemáticas, utilizando el término empleado por Cuesta (2002), entendido como el conjunto de ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas (de carácter expreso o tácito) que orientan la práctica profesional de los docentes (p. 29).

Para estudiar esta evolución histórica del currículo en nuestro país partiremos de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma educativa (LGE), inmediatamente anterior a la instauración de la democracia en nuestro país y a la promulgación de la Constitución de 1978. Y continuaremos con el resto de leyes orgánicas que han reformado nuestro sistema educativo, la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE). Ha habido otras leyes orgánicas pero o bien se han dedicado a otros elementos del sistema no estrictamente curriculares o no han llegado a desarrollarse, como la Ley de Calidad, Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, por el cambio de gobierno que derogó el calendario de aplicación.

Vamos a realizar la investigación comparando manuales escolares editados en el desarrollo de estas cuatro leyes con objeto de apreciar las semejanzas y diferencias entre los libros de texto usados habitualmente por el profesorado y sus consecuencias en las prácticas docentes. La profesora Badanelli y otros (2018) en su descripción del proyecto MANES nos indican que los manuales escolares son un tipo particular de obra escrita destinada a la enseñanza-aprendizaje (...) uno de los elementos centrales de la cultura escolar (p. 1). En los seminarios presenciales y en sus lecturas hemos conocido que habían sido un elemento arrinconado y poco estimado en la Historia de la educación pero que esta consideración ha cambiado radicalmente a raíz de las investigaciones provenientes

principalmente Francia, con autores como Dominique Juliá, hasta constituir un elemento de primer orden para ese conocimiento de la cultura escolar por el gran uso por parte del profesorado y por su importancia para la dirección del aprendizaje del alumnado.

Además del análisis de los manuales también plantearemos un cuestionario al profesorado que ha impartido docencia con estas Leyes. Con esta metodología de trabajo trataremos de dar respuesta a las necesidades planteadas en nuestro Máster para la investigación histórica por la etnografía, entre otros, por el profesor Díaz de Rada, que han destacado la importancia de los agentes del proceso educativo en la construcción y desarrollo tanto de la normativa como de sus principios pedagógicos.

Sobre cuestiones metodológicas la profesora del Máster Kira Mahamud nos indica que el análisis de los manuales escolares se había basado tradicionalmente en el análisis de contenido y, siendo un aspecto muy importante, debería completarse también, siguiendo las nuevas tendencias de la antropología y la etnografía aportadas a la investigación histórica, con el estudio del contexto, con lo que denomina la profesora “la historia desde abajo” (*the history of below*), la que construyen sus protagonistas. Y en este sentido resulta fundamental la mediación de los maestros y profesores, porque nos permiten, también en palabras de la profesora, “llenar los huecos” y sitúan los manuales en su contexto no solo interno sino, fundamental en las nuevas investigaciones, en su contexto externo.

De esta forma utilizaremos tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias para obtener los datos en esta investigación histórica, siguiendo las pautas de Cohen y Manion (1990) para la investigación desde la Historia de la Educación.

Analizaremos los libros en sus aspectos, en su marco histórico y normativo así como tratando de conocer su contexto de uso, de transmisión y recepción en los institutos de educación secundaria. Por cuestiones metodológicas elegiremos un curso, tercer curso de la educación secundaria obligatoria, y uno de los ámbitos de los programas escolares, el contenido de álgebra: números y operaciones, medida, estimación y cálculo de magnitudes, representación y organización en el espacio, interpretación, representación y tratamiento de la información, tratamiento del azar.

En definitiva, buscamos llegar a conclusiones sobre la importancia y consecuencia de los manuales escolares editados en la práctica docente de los profesores desde la Ley General de Educación de 1970 hasta nuestros días. Para ello utilizaremos, en términos de López-Barajas (2000), el paradigma cualitativo.

Por su importancia, que he aprendido también en el estudio del Máster, voy a tratar de profundizar cuando analice los manuales escolares desde la perspectiva de género. En el momento actual existe una feminización de la profesión docente, aunque quizás menos acusada en el área de matemáticas, al menos mi experiencia personal así lo atestigua y la incorporación de la mujer es total al sistema educativo en nuestro país. El estudio histórico de los manuales escolares nos permitirá conocer si han servido como reproductores de la desigualdad de género y cómo ha sido la evolución hasta llegar al momento actual.

2.-DISEÑO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER.

2.1.- Diseño de la investigación sobre manuales escolares de Matemáticas.

Tal como hemos recogido en la introducción pretendemos realizar un estudio comparativo de los manuales curriculares del área de matemáticas que se han editado desde la Ley General de Educación en el año 1970 (LGE) hasta la más reciente publicación de la Ley Orgánica para la Mejora del Sistema Educativo (LOMCE) en 2013, vigente en la actualidad. Como hemos visto, entre ambas se han publicado otras tres Leyes orgánicas con incidencia en la organización del sistema educativo, si bien únicamente dos de ellas se han llevado a la práctica, la conocida como LOGSE en el año 1990 y la LOE en el año 2006.

Tal como hemos estudiado a lo largo del Máster, cada una de la leyes anteriores tiene su significado en el momento histórico en que fueron promulgadas y de acuerdo con la concepción de la sociedad. Cada una tiene unas notas de identidad propias que el legislador ha tratado de reflejar en su articulado y también en la definición de los elementos curriculares que las conforman.

En el marco del paradigma cualitativo, utilizaremos el análisis de contenido como estrategia de trabajo. Hemos de realizar el análisis “hacia adentro” del manual o manuales (preliminares, contenidos, actividades, gráficos, ilustraciones, ejemplos, gráficos, ...), y

también la obtención de claves del análisis hacia fuera con la valoración que realicen algunos profesores y profesoras a los que pueda entrevistar, compañeros de trabajo en el instituto donde desempeño en este curso mi función profesional o profesorado de los institutos en los que estudié en Guadalajara.

Realizaremos una investigación acerca de la evolución histórica del álgebra a través de los manuales, utilizando como técnica el análisis de contenido y el método cualitativo mediante entrevistas al profesorado.

2.2.- Objetivos de la investigación

Nos proponemos los siguientes objetivos de investigación:

- Conocer el código disciplinar del área de Matemáticas desde el año mil novecientos setenta hasta nuestros días.
- Analizar la evolución histórica de los manuales escolares del área de Matemáticas desde la Ley General de Educación.
- Analizar la evolución histórica de los manuales escolares desde la perspectiva de género.
- Indagar sobre la implicación en la práctica docente de los manuales escolares editados en los currículos prescritos por las leyes orgánicas de Educación en nuestro país.

2.3.- Concepto de currículo.

Debemos extendernos en este concepto porque ha sido para mí un gran descubrimiento a lo largo del Máster. Frente a la concepción lineal y simple que tenía del término currículo, ha emergido con gran fuerza un término de gran importancia para mi trabajo, para el quehacer docente, sobre el que todos los profesores deberían reflexionar. En la actividad que realizamos en la asignatura de Políticas educativas y Prácticas escolares fue donde comencé a entender la complejidad y la importancia social del término currículum o currículo.

El credo pedagógico de Dewey nos situaba ante el compromiso de la educación con la mejora individual del sujeto y, no menos importante, con la mejora de la sociedad. Pues bien, parece claro que esta doble función individual y social se desarrolla de una manera esencial en los colegios e institutos que forman a los jóvenes a través del currículo. Frente a concepciones parciales o de importancia exclusiva de un área o disciplina no deberá nunca perder de vista el profesor que desde su área debe contribuir a esta doble finalidad.

El profesor Tiana nos ha indicado en sus videoclases y textos analizados que el currículo siempre ha ido ligado a las ideas de estructura (dentro de cada disciplina, con una coherencia) y de secuencia (en cuanto ordenación de los conocimientos del área). Estos conceptos fueron evolucionando a medida que se extendía la educación a todas las clases sin distinción y se ampliaba a las edades de la educación secundaria, plasmándose en las ideas de plan (contenidos a desarrollar), en la línea de la consideración anterior, pero también de acción pasando a considerar como importante lo que sucede en las aulas, la práctica de aula en la que se transfiere lo planificado con la mediación del profesor.

La definición de currículo implícita en los párrafos anteriores entrañaba un riesgo, llegar a identificar el currículum con la acción, con la práctica. Para clarificar el concepto de currículo se nos han propuesto distintas lecturas. Además, he encontrado dos libros ya añejos con portadas desgastadas que nos han indicado que supusieron un cambio radical. Aún hoy, pervive en el entendimiento de lo que pasaría a llamarse no ya currículum sino currículo. Gimeno Sacristán (1988) define el currículum como:

“Proyecto de cultura común para los miembros de una determinada comunidad, en la medida en que afectan a la escolaridad obligatoria por la que pasan todos los ciudadanos. La idea de currículum común en la educación obligatoria es inherente a un proyecto unificado de educación nacional (...). En una sociedad democrática tiene que aglutinar los elementos de cultura común que forman el consenso democrático sobre las necesidades culturales comunes y esenciales de esa comunidad” (p. 132).

En este mismo sentido Stenhouse (1987), prolongado por Gimeno Sacristán, había señalado que “el estudio del currículum se interesa por la relación entre sus dos acepciones: como intención y como realidad. (...) El movimiento de desarrollo del currículum es un ataque a la separación entre teoría y práctica” (p. 27).

Por lo tanto, el currículo ayuda a transmitir y construir el proyecto de una sociedad para sus ciudadanos. El currículo no es algo aislado sino que depende de la cultura, la sociedad y la política que lo establece. En el apartado siguiente pondremos especial atención en enmarcar los currículos propuestos desde la Ley General de Educación (LGE, 1970) hasta la LOMCE (2013), incluyendo la LOGSE (1990) y la LOE (2006), con el objetivo de entenderlos adecuadamente. El análisis del área de Matemáticas debe estar enmarcado en su contexto, ya que cada gobierno realiza su propuesta curricular con su carga ideológica para diseñar al individuo y la sociedad que tiene como idea.

Según el profesor Tiana los condicionantes de ese currículo que se prescribe y que son dinámicos y cambian son:

- Fuente sociológica: según el concepto de sociedad que se pretende construir.
- Fuente psicológica: de acuerdo con las características evolutivas intelectuales y morales del sujeto a los que se dirige.
- Fuente epistemológica: adecuándolo a la organización de cada una de las áreas de acuerdo con la importancia que se le otorga, el tiempo que se le dedica y la funcionalidad que se atribuye a sus aprendizajes.
- Fuente pedagógica: que indicaría cómo se debe enseñar y, por tanto, no exenta tampoco de dificultades ni polémicas por las diferentes concepciones del aprendizaje, del clima social del aula o de la concepción de la autoridad del docente que no son algo indiscutible ni preestablecido.

Por tanto, parece evidente que cada sociedad a lo largo de la historia ha justificado y articulado de manera diferente la respuesta educativa a las necesidades y derechos de sus ciudadanos.

Hasta ahora, indica el profesor Tiana, las políticas y las leyes educativas se quedaban en las puertas, no entraban dentro, no se conocía “la caja negra”, lo que Goodson denominaba “el jardín secreto del currículo”. Con esta idea nos indica que el currículo no será nunca una mera transposición didáctica, el papel mediador del docente y, en el caso que nos ocupa, de los manuales escolares, será decisivo. Por eso deberemos considerar en nuestra investigación lo que se denomina los tres niveles del currículo o de desarrollo curricular:

- Currículo prescrito, oficial o legislativo. Las leyes, los decretos que dicen lo que hay que enseñar y, que como hemos visto, ya no solo incluyen los contenidos.
- Currículo impartido. Porque a través del uso de los manuales escolares y de la función del docente no se realiza, como nos han dicho, una mera transposición, una aplicación automática, sino que se prioriza, reelabora, selecciona, reordena, ..., por los profesores en cada aula.
- Currículo realizado o concretado en resultados. Lo que los alumnos al final aprenden y con respecto a lo cual cabría preguntarnos: ¿solo aprenden contenidos, se forman como personas, adquieren hábitos democráticos y de mejora social?

Estos conceptos son equivalentes a los trabajados en el bloque de Memoria, Identidad y Ciudadanía en el artículo de Escolano (2000) cuando nos habla de la cultura política, cultura pedagógica y cultura empírica. De su experiencia en el estudio histórico de la legislación, fundamentado en las épocas más recientes en los conocimientos pedagógicos, y su traslación a la práctica por los docentes, ha llegado a la conclusión de que los docentes impondrán su propia cultura. Siendo necesario conocerla y actuar sobre ella con procesos formativos para después negociar modos viables de cambio real. En caso contrario continuarán los desencuentros históricos entre políticos, expertos y prácticos: “solo cuando pedagogos y estrategias negocian con los actores de la vida escolar proyectos innovadores se crean convergencias interculturales.” (p. 218).

En esta investigación analizaremos la normativa, que incluye la concepción pedagógica del proceso de aprendizaje. Analizaremos los manuales escolares como medio para conocer si los cambios normativos y científicos de la pedagogía se han trasladado a los libros de texto en las distintas reformas educativas. También buscaremos conocer la opinión del profesorado sobre las propuestas curriculares.

3.- ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CÓDIGO DISCIPLINAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.

3.1.- Marco general de la Historia de las disciplinas.

Nos hemos planteado como primer objetivo conocer más a fondo el código disciplinar de la asignatura de matemáticas. Los artículos que se nos han propuesto en el Máster, muy interesantes, hacen referencia a la asignatura de Historia que tiene una fuerte componente ideológica, pero pienso que en el área de Matemáticas también se podrá profundizar y conocer las claves de su planificación y su enseñanza. Hace unos días oía en televisión la noticia de que el presidente de Filipinas quería cambiar el nombre a las Islas para superar su pasado colonial ligado a España. Por otra parte, el presidente de México señalaba que España debía pedir perdón a su país por la colonización.

El área de Matemáticas seguramente es diferente y no tiene tanta carga ideológica, pero ha sufrido una gran evolución desde el concepto más arcaico de aritmética hasta el más moderno de matemáticas y ha sido un reflejo de la evolución de toda la sociedad, de todos sus valores que le ha conferido una gran importancia como disciplina.

El estudio de esa evolución histórica a través de los manuales y la consideración de las opiniones de los profesionales del área de Matemáticas nos permitirá comprobar, cómo ejemplifica en su videoclase del máster la profesora Kira Mahamud en un ejemplo sobre la energía atómica en el área de Física, con desconexión total entre el libro de texto y la situación social, las palabras del profesor Antonio Viñao (2002) analizadas en el bloque de políticas educativas y prácticas escolares que manifiesta que *a pesar de las Reformas el núcleo de las prácticas escolares permanece casi invariante; no hay políticas efectivas de mejora, solo cortinas de humo para distraer a profesores, alumnos, padres y sindicatos.*

En dos artículos propuestos en el Máster de los profesores Antonio Viñao, Aida Terrón y Pedro Alonso se desarrolla el concepto de historia de las disciplinas, pero relacionándolo con la profesionalización y la formación del profesorado y se aplica al caso de la enseñanza de la Aritmética en nuestro país. Ambos artículos me han resultado interesantes y me han hecho entender la importancia de un tema que no he estudiado antes y que me habría ayudado a entender mejor mi asignatura, las Matemáticas (denominación

moderna de la más arcaica Aritmética y que incluye nuevos contenidos de la etapa secundaria).

Además, me ha permitido comprender mejor el concepto que al comienzo me resultó difícil y que creía referido principalmente al ámbito de la historia, por su gran carga ideológica, como es “código disciplinar”.

Tal y como señala el profesor Viñao, el estudio de la Historia de las Matemáticas no sería, como pudiera parecer, un análisis nostálgico, sino que constituye un recurso didáctico en la formación de los futuros profesores. Principalmente porque supone una reflexión sobre la configuración de la identidad profesional, sobre la construcción social de la profesión en base al conocimiento de la formación y titulaciones de los profesores que la han impartido, de los modos de selección, de la carrera docente, del asociacionismo, del peso académico y social de la materia. Esta reflexión sobre el pasado nos permite mejorar nuestro presente y buscar un futuro mejor para nuestro alumnado.

Lyons (1994) expresa una idea que pienso que recoge un hecho real en nuestro mundo docente: “Somos producto de nuestras experiencias. Tendemos a enseñar del mismo modo como se nos enseñó. Luchar contra esta tendencia es un esfuerzo agotador y a la vez estimulante. Por mi parte, significa un compromiso a largo plazo para volver a formarme” (p. 10). El profesor Viñao señala que la memoria de los profesores se basa en su propia experiencia, en su ámbito de actuación y en la premisa de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tal como nos indica el autor, no advertimos que nuestra identidad profesional es resultado de un largo proceso de construcción social y cultural que trasciende nuestra experiencia.

Si por cultura escolar utilizamos la definición de Juliá citado por Escolano (2000):

“Conjunto de normas que definen saberes a enseñar y conductas que se deben inculcar y como la serie correlativa de prácticas, construidas en el seno de las instituciones educativas, a lo largo del tiempo, que permiten la transmisión de las disciplinas y la incorporación de los comportamientos en la formación de los sujetos en el marco de los procesos de socialización” (p. 201)

Juliá (2000) sostiene que la Historia de una disciplina no se reduce al análisis de contenido de los manuales escolares, aunque deban ser utilizados. En segundo lugar, siguiendo las nuevas tendencias etnográficas, es preciso realizar un esfuerzo para trasladarse al lugar, tiempo y relaciones donde suceden los hechos, a las relaciones, a la práctica, no solo a la norma, construyéndolas desde las fuentes habituales (bibliotecas, museos, archivos, manuales, pero también otras huellas y testimonios). Estas huellas en el área de Aritmética-Matemáticas son las que debemos estudiar.

3.2- El currículo de Matemáticas como construcción y desarrollo social

Un artículo sobre la Historia de la aritmética ha despertado en mí conocimientos e ideas que tenía, pienso que casi sin darme cuenta. Hacen referencia a la consideración de la importancia de las cuatro reglas básicas de operar en la historia y cómo han ido evolucionando en función de muchos factores no tanto ligados a la propia materia, sino a los condicionantes sociales.

La educación se fue democratizando y alcanzando no solo a la formación básica de la educación primaria sino a la población en general hasta los doce años. También, de acuerdo con el progreso industrial y tecnológico precisaron un cambio no ya en el área de matemáticas sino en la configuración del currículo. Se le dio un mayor peso al área de matemáticas junto a la lectura y la escritura, con mayor necesidad de contenidos que añadir a números y cuentas: peso, medidas, datos de producción y de mercado (relacionados con la economía),

También estaba en mi mente la idea que el alumnado que destaca en matemáticas es “listo” y efectivamente la importancia de la disciplina también se da en la historia de la educación. Con la aparición de las escuelas graduadas para conseguir el agrupamiento homogéneo uno de los criterios utilizados con más frecuencia era el rendimiento aritmético, prueba inequívoca de la capacidad intelectual.

Si hemos visto que Cuesta (2002) definía el código disciplinar como “el conjunto de ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas (de carácter expreso o tácito) que orientan la práctica profesional de los docentes” (p. 29). En la formación del

profesorado de secundaria, debería incluirse la historia del currículo como parte de la historia de la disciplina Matemáticas si queremos mejorar nuestro rendimiento y lograr menos fracaso escolar en nuestro alumnado, con el objetivo de no caer en lo que decíamos anteriormente, idea demasiado simple: enseñamos como nos enseñaron.

3.3.- La Historia de la Didáctica de las Matemáticas.

Para estudiar la forma de enseñar las matemáticas que ha configurado nuestra disciplina, seguiremos las conclusiones del estudio de Comas (2005) en el que analiza la figura de José María Eyaralar. Matemático que desarrolló su función docente en varias etapas educativas y al final en las Escuelas Normales de Magisterio y que en base a su experiencia y a sus viajes por Francia. Estudió la didáctica de las Matemáticas en todas las etapas educativas: escuelas maternas, escuela primaria y escuelas superiores desde la Segunda República.

De manera general observó que frente a la rigidez de la escuela primaria en la etapa secundaria se desarrollaba el programa de forma más flexible y, si bien no estaba muy entregada a la ciencia pedagógica ni tampoco modernizada, estaba en manos de profesores excelentes que conseguían grandes resultados y hacían que el nivel incluso fuese superior al que después se iba a exigir a los futuros maestros en las Escuelas Normales. Como aspectos negativos destacaba el abuso del libro de texto y como positivos la orientación realista, la preparación para la vida cotidiana, la relación del álgebra con la aritmética y la geometría y la introducción de la cosmografía, ciencia muy moderna en aquella época de la Segunda República.

Manifestaba que las Matemáticas tenían grandes ventajas al utilizar términos muy precisos, constantes de validez universal y un razonamiento riguroso que contribuían a la madurez de los alumnos. Además, era una materia útil para la vida que desarrollaba en los jóvenes mejor que otras la capacidad de razonamiento, la sistematización y el rigor.

Con objeto de motivar a los alumnos y desarrollar sus capacidades, en base a su experiencia proponía:

- Enseñar con precisión. Los conceptos deben trabajarse desde la educación infantil de manera intuitiva y con actividades progresivas.
- Observar absoluto rigor en el razonamiento. De forma que en la resolución de ejercicios y problemas lo realmente importante sea el proceso y no la resolución.
- Ejercitar la sistematización. Desarrollando trabajo habitual con cuadros sinópticos, teoremas, reglas, que permitan dar una estructura al aprendizaje.
- Ejercitar la expresión oral. Como medio de demostrar la comprensión. Siguiendo los principios de Poincaré deberá evitarse la fatiga producida por la repetición de enunciados que resulten ininteligibles.

En definitiva, defiende lo que denomina activismo pedagógico que supone utilizar los contenidos por su utilidad y por su valor formativo y partiendo de los intereses de los alumnos de acuerdo con su psicología. Utiliza términos novedosos como capacidades, expresión o rigor frente a un lenguaje único basado en los contenidos matemáticos.

3.4.- La Historia de las Matemáticas en el plan de estudios de la formación del profesorado de la especialidad.

Analizando los razonamientos anteriores no deja de sorprender la constatada falta de investigación y su consecuencia, la falta de formación en el profesorado en Historia de las disciplinas. En el caso de las Matemáticas también es importante porque, como señala el autor, la Aritmética siempre se consideró de mucho valor para desarrollar las facultades intelectuales superiores, la atención y el razonamiento; siempre tuvo una aplicación práctica en la vida cotidiana, tal como establece hoy el aprendizaje por competencias y desarrolla también la capacidad de abstracción, la lógica, la búsqueda de causas.

Cuando en nuestro país comenzaron a instaurarse las escuelas graduadas el rendimiento en matemáticas era una de las variables principales a considerar.

Quizás, como nos dice Viñao, en los campos científicos como el matemático se ha despreciado a la Historia por carecer de fundamentación empírica o experimental en el sentido clásico, lo que ha constituido una rémora para su desarrollo. Pero las disciplinas no se han creado de manera espontánea y no son mera simplificación del saber científico. Por

tanto, se precisaría la formación en Historia de las disciplinas porque la Historia de la Pedagogía no puede abarcarlas y nos harán darnos cuenta de que nuestra tarea no es mera transmisión de conocimientos o iniciación a la ciencia, hay otros objetivos hacia los que debemos tender, lo que Dewey consideraba en su credo pedagógico la mejora individual y el avance social. Esta perspectiva cambiará nuestra percepción y nuestro desarrollo profesional.

4.- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA

Antes de analizar el currículo del área de Matemáticas en el siguiente apartado, se hace preciso considerar dos aspectos fundamentales que he aprendido a valorar en el estudio del Máster. Por un lado, la importancia del contexto-histórico-político en el que sitúan las leyes educativas de nuestro país y, por otro, el marco legislativo que las desarrolla.

Para la consideración del marco histórico ha constituido una de mis referencias básicas la lectura en el bloque de políticas educativas del artículo de Manuel de Puelles (2002) sobre la relación histórica entre Estado y Educación, así como la recomendación de mi tutora para la lectura del texto del mismo autor sobre *Educación e ideología en la España contemporánea*.

Considera, siguiendo la teoría de Green (1990), que los cambios en los sistemas educativos no se deben a factores económicos o técnicos sino fundamentalmente a factores políticos. Así, el desarrollo y los cambios en los sistemas públicos de educación sólo podrán ser comprendidos si se relacionan con la formación y evolución de los Estados.

Por otra parte, el currículo prescrito aparece en la normativa. Tras la promulgación de cada Ley Orgánica existe un desarrollo posterior que la completa y la concreta. Desde el punto de vista curricular y en un país descentralizado como el nuestro tras la Constitución de 1978, si nos referimos en el currículo, el Estado tiene unas funciones establecidas por la Constitución que suponen que debe establecer los contenidos mínimos y a continuación cada Comunidad Autónoma lo completa. Con anterioridad el Estado dictaba las normas de obligado cumplimiento para todo el territorio nacional.

Será necesario, por tanto, analizar el marco histórico político de referencia y posteriormente comparar la normativa que los desarrolla, en la LGE y los Reales Decretos por los que se establecen los contenidos mínimos publicados para las tres últimas, con objeto de conocer los elementos básicos del currículo prescrito que se debe desarrollar por cada Comunidad Autónoma y, posteriormente, en la práctica docente.

El profesor Tiana (2019), al hablar del currículo y su estudio histórico, señala que el currículo es un concepto complejo pero que, en todo caso, además de la acción de los profesores incluye la planificación del proceso entendida en sentido amplio: objetivos, contenidos, metodología y criterios y procedimientos de evaluación. Se establecerá una comparación entre estos elementos establecidos por la normativa y sus implicaciones en los manuales escolares y en la práctica de aula.

4.1.- Marco histórico-político en España desde el año 1970.

Manuel de Puelles (2010) dedica la segunda parte de su libro al período desde el comienzo del siglo hasta la Ley General de Educación de 1970. Sin duda constituye un elemento importante para entender también nuestro presente. Diversas lecturas y videoclases así lo han atestiguado en el estudio de este Máster que ha dedicado un apartado muy importante a la Segunda República en la que el desarrollo económico y los cambios sociales sentaron las bases de algunos hitos históricos importantes en nuestro país como el aumento de la escolarización, la disminución de las tasas de alfabetización o el aumento de la innovación pedagógica a través de instituciones como la Institución Libre de Enseñanza.

Tras la Guerra Civil y la instauración de un Régimen totalitario el sistema educativo constituye una parte importante del Estado que le asigna funciones de formación de la identidad nacional y transmisión de sus valores religiosos católicos y morales. La rigidez del sistema político conllevó la exclusión de los elementos disidentes, lo que tuvo graves consecuencias tanto en el campo educativo como en la entera vida española. Pero ya hemos mencionado que como consecuencia del desarrollo económico en los años sesenta, el incremento demográfico, la gradual apertura al exterior y el incremento del acceso a la

educación, que comienza a alcanzar la etapa secundaria, la política educativa se va flexibilizando, aunque sin dejar de perpetuar el sistema político, primero durante la etapa del ministro Ruiz Jiménez y, posteriormente, con la Ley General de Educación de 1970, primera Ley objeto de nuestro análisis.

La Ley General de Educación pretendía superar reformas parciales y construir un nuevo sistema educativo más justo, más eficaz, más acorde con las aspiraciones y con el ritmo dinámico y creador de la España actual pretendiendo la formación integral pero siempre dentro del concepto cristiano de la vida, en la tradición y la cultura patrias y conforme a lo establecido en los Principios del Movimiento Nacional.

López Martín (2002) señala que “apenas iniciada la revolución pacífica y silenciosa planteada con la Ley General de Educación de 1970, la sociedad española asiste a un vuelco radical en sus estructuras de modelo político. La caída de la dictadura da lugar a una paulatina consolidación de un sistema democrático” (p. 67). Se desarrolla una Monarquía parlamentaria aún vigente en nuestro país. Nuestro país entraba el período histórico denominado de la Transición.

La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y las elecciones convocadas en junio de 1977 evidenciaron la necesidad de consolidar el cambio político y fruto de ello fueron los Pactos de la Moncloa y, singularmente, la aprobación de la Constitución de 1978 que dedicó su artículo 27 al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Supone un cambio radical en la concepción del sistema educativo que iba a transformarlo de manera profunda pues consagra los principios de descentralización política, de reconocimiento de las lenguas cooficiales, de participación social y de reconocimiento del pluralismo ideológico. En nuestro país se instaura la democracia parlamentaria y un régimen de libertades.

En este nuevo marco político la Ley General de Educación promulgada por un Régimen de dictadura fue objeto de muchas críticas políticas y se produjo un período de desorientación. La llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español en octubre de 1982 supuso muchos cambios en todos los aspectos de la vida española pues se pasó a desarrollar todos los principios que se establecían en la Constitución.

El derecho a la educación, la formación integral para la participación efectiva de los ciudadanos en la vida política, la lucha contra la desigualdad, la descentralización administrativa, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales culminaron en desarrollos normativos que en el ámbito educativo se concretaron en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de 3 de julio de 1985 que dio lugar al final de la Transición y al comienzo de una nueva etapa en nuestro país, singularmente en la Educación. Millán Puelles (2010) la desarrolla en su texto partiendo de estos momentos históricos para llegar hasta la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) del año 1990 pasando por la política neoliberal y neoconservadora del Partido Popular (PP) en sus años de gobierno entre 1996 y 2004 aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que no llegó a implantarse, al ganar nuevamente las elecciones el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que elaboró la Ley Orgánica de Educación (2006). Posteriormente el Gobierno del Partido Popular ha introducido en ella modificaciones a través de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).

Manuel de Puelles hace suyas las palabras de Aristóteles cuando afirma que para asegurar la permanencia de los regímenes políticos, es de la máxima importancia la educación. Pues bien, en el marco de la sociedad plural y democrática de nuestro país los dos partidos políticos mayoritarios precitados, PSOE y PP, han tratado de consolidar su visión de la sociedad, dentro de los principios constitucionales, mediante reformas del sistema educativo.

Siguen vigentes las palabras de Puelles (2002) cuando manifiesta que “constituye casi un tópico afirmar en la actualidad el Estado nacional está en una profunda crisis debida en parte a que se ha hecho demasiado pequeño para resolver los problemas derivados de la creciente mundialización y demasiado grande para resolver los problemas cotidianos de la gente. Es decir, el Estado nacional se encuentra entre dos polos opuestos, de una parte, desbordado por las exigencias imparables de la globalización y, de otro, incapacidad para responder a las demandas locales que explican el auge del movimiento descentralizador” (p. 45) que un poco más adelante nombra como nacionalismos identitarios, término hoy día de indiscutible actualidad.

La LOGSE y su evolución, la LOE, promulgadas por el PSOE, han tratado de consagrar los principios de atención a la diversidad y participación social como ejes fundamentales mientras que la LOCE, que no llegó a entrar en vigor, y la LOMCE promulgadas por el PP han diseñado itinerarios educativos desde edades más tempranas para dar respuesta al abandono y la objeción escolar y han incrementado el poder del Director de los centros educativos; también, para dar respuesta a la necesidad de homologación del sistema educativo que propugnan han incluido las pruebas finales de etapa, denominadas reválidas, como medio de garantizar la adquisición de competencias y contenidos comunes en todo el territorio español.

Como vemos, bajo el enunciado de los mismos principios políticos de igualdad, equidad, participación y autonomía de los centros se han realizado propuestas organizativas y curriculares diferentes sin un consenso largamente demandado por toda la sociedad española. Es noticia frecuente y objeto de crítica social dentro del ámbito educativo como he podido comprobar en mi aún breve experiencia como profesor de la etapa Secundaria.

4.2.- Evolución del marco normativo en el sistema educativo español.

Del conocimiento que me ha proporcionado el máster de Memoria, Crítica y Educación he aprendido que la Ley General de Educación en el año 1970, también conocida por Ley Villar Palasí por el nombre del Ministro que la impulsó, supuso un gran cambio de modernización en nuestro sistema educativo. Los avances sociales y económicos producidos en nuestro país a partir de los años sesenta, el progresivo aumento de la industrialización y de la relación con el exterior, así como la explosión demográfica comenzaron a dar como resultado en el ámbito educativo el incremento de la escolarización en la etapa secundaria y la necesidad de una mayor formación y cualificación de la población.

Las primeras frases de la Ley recogen: “el sistema educativo nacional asume tareas y responsabilidades de una magnitud sin precedentes. Ahora debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar así plena efectividad al derecho de toda persona humana a la educación y ha de atender a la preparación

especializada del gran número y diversidad de profesionales que requiere nuestra sociedad moderna” (p. 12527).

Uno de sus grandes hitos es la ampliación de la escolaridad hasta los catorce años y la organización de la etapa secundaria, tras la enseñanza general básica en dos ramas, la formación profesional (para la que no se requería el título de Graduado Escolar) y el Bachillerato que se organizó en tres cursos culminando con un Curso de orientación universitaria. Puesto que hemos elegido como objeto de nuestro estudio el tercer curso de educación secundaria obligatoria que se corresponde, con el primer curso del bachillerato, es necesario señalar que su denominación era bachillerato unificado y polivalente, cuyo objetivo principal era la preparación para el acceso a la universidad.

Para la programación y desarrollo de los contenidos de las distintas áreas, su desarrollo legislativo lo denominó como *las bases de programación de las diversas materias* cuyos contenidos, como analizaremos después, son claramente superiores en nivel de exigencia a los establecidos por las leyes posteriores. Y, lógicamente, así se recogió en los libros de texto.

Con la implantación de la monarquía parlamentaria en nuestro país se instauró un sistema democrático que tuvo como consecuencia la aprobación de la Constitución de 1978. En este nuevo marco se promulgó la denominada LOGSE en el año 1990 que supuso una gran evolución en muchos sentidos. En lo que nos ocupa, el área de Matemáticas, también hubo un gran cambio en relación con los contenidos de la enseñanza pues, por primera vez nuestra normativa recogía ya la tendencia en otros países, tanto Estados Unidos como en Europa, e introducía el concepto de currículo. Se define en su artículo 4.1 cómo *el qué, cómo y cuándo enseñar y el qué, cómo y cuándo evaluar*. Se crea así un concepto amplio de currículo que incluye los objetivos, los contenidos, la metodología y la organización, los procedimientos, instrumentos y los criterios de evaluación. Un concepto más desarrollado que el antiguo plan de estudios entendido, de una manera más simple, como una concatenación de contenidos.

La LOGSE amplió la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años y fijó que la enseñanza primaria acabase a los doce años, comenzando a partir de ese momento la educación secundaria obligatoria con una duración de cuatro cursos, desde primero hasta

cuarto concluyendo con la titulación de Graduado en Educación Secundaria que daba paso a la Formación Profesional de Grado Medio o al Bachillerato. Esta etapa, según se recoge en la ley pretendía ser comprensiva y diversificada, única para todos los alumnos con el principio de atención a la diversidad y con un ámbito de optatividad que permitiese responder a la diversidad de intereses del alumnado.

Otro cambio importante que tiene incidencia en los manuales escolares, objeto de nuestro estudio, es el principio de autonomía de los centros que permitía a cada instituto elaborar su proyecto curricular con libertad para organizar sus contenidos y su metodología.

También resulta muy importante destacar que los contenidos de la enseñanza se organizan en tres tipos: los conceptos, de tipo académico y teórico; los procedimientos que incluyen las destrezas, habilidades y técnicas propias del área y las actitudes, valores y normas. Además de los contenidos de cada área el desarrollo curricular incluye otros que deben trabajarse desde las diferentes áreas, denominados transversales como la educación para la paz, para la salud, ambiental, del consumidor y educación vial.

Por último, destacamos que en esta nueva propuesta curricular se incluyen criterios de evaluación propios de cada área o materia, que establecen el tipo y grado de aprendizaje que se debe lograr en relación con los contenidos y las capacidades de los objetivos del área. Permiten valorar el aprendizaje y también orientan el trabajo del profesor para poder mejorarlo. Cada criterio de evaluación lleva una breve definición que permite una mejor comprensión por parte del profesorado y actúa como guía del proceso de aprendizaje.

Si consideramos que la educación secundaria obligatoria constituye la formación básica del ciudadano que permite su integración social y su acceso a formación profesional de grado medio o al bachillerato. El tipo de contenidos a trabajar y exigir al alumnado va a tener una profundidad y un nivel de exigencia diferente a la ley anterior Ley 14/1970, concebida como preparatoria de la educación superior.

Todas las posteriores leyes que se han promulgado en nuestro país han seguido esta línea, tanto la Ley Orgánica de Calidad (LOCE), que no llegó a implantarse como la Ley Orgánica de Ordenación Educativa (LOE), aprobada en el año 2006, y la Ley Orgánica de

Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) que está en vigor modificando la anterior ley, la LOE.

Por tanto, desde la LOGSE, en la LOE y la LOMCE, aparecen muchos de los elementos comunes del currículo que hemos citado: objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y organizativas y criterios de evaluación. Pero también tienen sus particularidades.

4.3.- Ley General de Educación (Ley 14/1970).

En su título preliminar establece como fines de la educación en todos sus niveles y modalidades la formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirándose en el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias, la integración y promoción social y el fomento el espíritu de convivencia, todo ello de conformidad con lo establecido en los principios del movimiento.

Establece la responsabilidad del gobierno en todos los niveles y modalidades.

Al hablar del sistema educativo señala que el contenido y los métodos educativos de cada nivel se adecuará a la evolución psicológica de los alumnos. Que la valoración del rendimiento educativo se referirá tanto al aprovechamiento del alumno como a la acción de los centros.

Establece como niveles educativos la Educación Preescolar, la Educación General Básica, Bachillerato y Educación Universitaria (que también está incluida en esta Ley circunstancia que no volverá a repetirse posteriormente).

En lo que atañe al Bachillerato ya hemos señalado que se concibe como preparatorio para el acceso a los estudios superiores y tiene un carácter unificado y polivalente, aunque establece materias comunes, optativas (pero a partir del tercer curso de Bachillerato) y enseñanzas técnico-profesionales.

Con respecto a los centros los denomina Institutos Nacionales de Bachillerato con las figuras del Director y del Claustro que aún perduran hoy.

4.4.- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, Ley 1/1990).

La Ley 1/1990, LOGSE, introdujo muchos cambios importantes en nuestro sistema educativo: amplía la escolaridad obligatoria hasta los 16 años haciéndola coincidir con la edad de entrada en el mercado laboral creando, además, un sistema comprensivo en la escolaridad obligatoria común para todos los alumnos, modifica de manera importante la estructura del sistema educativo al exigir los títulos de Graduado en Educación Secundaria y de Bachillerato para entrar en los ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, crea los departamentos de orientación en los institutos de educación secundaria y asignaturas nuevas como la Tecnología, introduce en la enseñanza comprensiva la opcionalidad.

En su artículo 1 formula los objetivos generales del sistema educativo de formación integral y de formación de ciudadanos para la participación social y en el artículo 3 formula los principios pedagógicos que debían regir el sistema: formación personalizada, colaboración de las familias, autonomía pedagógica, igualdad de derechos o inserción en el entorno social y económico.

Define el currículo de manera amplia en su artículo 5 como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos y grados.

En su artículo 18 establece que la educación secundaria obligatoria, etapa que nos ocupa, tendrá como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación profesional específica de grado medio o al bachillerato.

El artículo 19 recoge los objetivos generales de la etapa: a) comprender y expresarse en la propia lengua, b) comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada. e) utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información, y adquirir nuevos-conocimientos con su propio esfuerzo, d) comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de la

no discriminación entre las personas, e) conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales, f) analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales y conocer las leyes básicas de la naturaleza, g) entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir una preparación básica en el campo de la tecnología. h) conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas, i) valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el medio ambiente, j) conocer el medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos como instrumento para su formación, k) utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo persona.

El artículo 20 establece el área de matemáticas como área obligatoria indicando que se podrá introducir optatividad, especialmente en el segundo ciclo (tercer y cuarto curso) y también organizar de forma diferente las materias. El Ministerio de Educación y Ciencia programó una optativa denominada Taller de Matemáticas.

El Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, establece el currículo de la ESO (las enseñanzas mínimas habían sido establecidas por el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio). Cabe destacar que en cuanto a los contenidos distingue tres tipos de contenidos: Los de conceptos, relativos también a hechos y principios; los de procedimientos, y, en general, variedades del saber hacer teórico o práctico; y los referidos a actitudes, normas y valores.

Otra novedad es que además de los objetivos de orden científico, tecnológico y estético, se recogen, con gran relevancia, los de carácter moral, que impregnan toda la educación. El carácter integral del currículo significa también que a él se incorporan elementos educativos básicos que han de integrarse en las diferentes áreas como la educación para la paz, para la salud; para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, educación sexual, educación del consumidor y educación vial; los denominados temas transversales.

Merece destacarse también que en un Anexo se recogen los principios metodológicos de la etapa entre los cuales destacamos:

- Al tratarse de un currículo abierto los métodos de enseñanza son responsabilidad del profesor y no deben ser completamente desarrollados por la autoridad educativa.
- La actividad constructiva del alumno, que modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento, es el factor decisivo para su aprendizaje, siendo el profesor guía y mediador.
- El profesor debe proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos y propiciar actividades de reflexión personal.
- Se debe garantizar la funcionalidad de los aprendizajes entendiendo por tal a posibilidad de aplicación práctica y la utilización de contenidos necesarios y útiles para aprendizajes posteriores.
- Debe existir interrelación entre los distintos contenidos del área y entre las áreas.
- Las programaciones deben destacar y reforzar los aspectos prácticos garantizando una formación profesional de base que establezca una mayor vinculación de la escuela con el mundo del trabajo.
- El profesor debe atender a la diversidad dando respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos a estas edades. Las tres vías para ello serán las adaptaciones del currículo, el espacio de opcionalidad y la diversificación curricular.
- El aprendizaje se desarrollará en grupos heterogéneos asumiendo las diferencias en el grupo como algo característicos del quehacer pedagógico.
- La evaluación del alumnado será continua para servir de punto de referencia a la actuación del profesor.
- El alumno debe participar de la evaluación mediante la autoevaluación y la coevaluación.
- Para terminar insiste en el concepto de etapa comprensiva a la vez que diversificada y que debe contribuir a la formación integral lo que hace también necesaria la orientación educativa.

El Real Decreto 937/2001 modificó el 1345/1991 al que hemos aludido, entre otras cuestiones, modificando los objetivos que el alumnado debía alcanzar al final de la etapa modificando alguna redacción e introduciendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el área de

matemáticas señala que será cursada por todos los alumnos y se organizará en el cuarto curso de la etapa en las dos variedades previstas en su anexo.

4.5.- Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley 2/2006).

La Ley 2/2006 de Educación (LOE) surgen en un contexto político para dar continuidad a los principios de la LOGSE adecuándolos a las necesidades de la evolución histórica y como reacción a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que no llegó a implantarse porque se derogó su calendario de aplicación.

Por tanto, los cambios que introdujo la LOE no son tan significativos ni en los objetivos enunciados para conseguir una formación integral, ni en la definición de currículo, ni en la autonomía de los centros (que deben concretar el currículo, artículo 6.4), ni en la configuración de la formación profesional o el bachillerato, por citar dos de los temas clave. Se mantiene también la responsabilidad de las administraciones públicas para establecer los currículos pero teniendo en cuenta que las enseñanzas mínimas que establezca el Gobierno deben ocupar un 65% de los horarios escolares o un 55% si la Comunidad Autónoma tiene lengua cooficial. Destacamos en el ámbito en el que enmarcamos este Trabajo Fin de Máster los siguientes aspectos:

- El incremento del nivel de exigencia en la formación pedagógica inicial del profesorado que debe impartir docencia en la etapa secundaria adecuándolo a las exigencias del espacio europeo de educación superior (artículo 100).
- Las funciones que debe desarrollar el profesor que aparecen en su artículo 91, quizás por primera vez, aunque no parezca lógico, en nuestro país.
- La conservación del principio de comprensividad y atención a la diversidad y escolarización equitativa de todo el alumnado en la etapa secundaria obligatoria si bien se crean los programas de formación profesional básica para alumnado con elevado retraso curricular. Se trata de una respuesta al hecho constatado, por esta y todas las Leyes Orgánicas en nuestro país, del elevado grado de abandono y fracaso escolar de nuestro sistema educativo, cercano al 30%, muy por encima de otros países de nuestro entorno, recogida en el preámbulo de la Ley.

En relación a nuestros objetivos de investigación el principal cambio aparece en su preámbulo cuando establece que *“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa que abarque los conocimientos y competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual”*.

Este cambio se consolida en su artículo 6 cuando define el currículo como “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”. Es decir, aparecen por primera vez en el currículo de nuestro país las competencias básicas.

En su desarrollo posterior, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se establece que todas las áreas deben contribuir al desarrollo de las competencias básicas que se detallan en el anexo I. En éste de detalla:

“La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje” (p. 685).

Las ocho competencias básicas que se enuncian son: competencia en comunicación lingüística, matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.

4.6.- Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE, Ley 8/2013).

La Ley 8/2013, LOMCE, es una modificación de la Ley 2/2006 de Educación (LOE) pues como indica en su preámbulo no deben realizarse cambios integrales en los sistemas educativos sino introducirse las modificaciones que se precisen para adecuarla a la evolución social y tecnológica vertiginosa que se está produciendo cada vez con más rapidez en los últimos años y fundamentarla en las evidencias de las evaluaciones europeas e internacionales de nuestro sistema educativo. Utilizaremos el texto consolidado de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) tras la incorporación del texto LOMCE aprobado por el Congreso de los Diputados en su sesión de 10 de octubre de 2013.

Como principios generales, entre otros, establece en su preámbulo los que a continuación se detallan, de manera amplia aunque no exhaustiva, con objeto de comprender los principios que después la legislación desarrollará:

- El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país.
- La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con la educación, está experimentando profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.

- La principal amenaza a la que en sostenibilidad se enfrentan las sociedades desarrolladas es la fractura del conocimiento, esto es, la fractura entre los que disponen de los conocimientos, competencias y habilidades para aprender y hacer, y hacer aprendiendo, y los que quedan excluidos. La lucha contra la exclusión de una buena parte de la sociedad española, propiciada por las altas tasas de abandono escolar temprano y por los bajos niveles de calidad que hoy día reporta el sistema educativo, son el principal impulso para afrontar la reforma.
- La escuela, y en especial la escuela pública, han encontrado su principal razón de ser en la lucha contra la inevitabilidad de las situaciones de injusticia o de degradación que han ido acaeciendo en cada momento de su historia.
- Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que exige maneras alternativas de organización y gestión en las que se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos.
- Las rigideces del sistema conducen a la exclusión de los alumnos y alumnas cuyas expectativas no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el segundo y el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional Básica, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas.
- La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna.

- El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema educativo.
- Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

En los objetivos de la etapa se añaden varios que inciden en la equidad, el papel de las familias, la resolución de conflictos o la libertad de elección de centro.

4.2.1. En cuanto al currículo establece que estará integrado por los siguientes elementos: a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos; d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Sin duda, la inclusión de los estándares de aprendizaje es una de las principales novedades de la Ley para la práctica docente.

La LOMCE modifica la estructura de la educación secundaria obligatoria y, en su artículo 24, considera que los tres primeros cursos forman el primer ciclo y el cuarto curso tiene una entidad diferentes al configurarse en dos opciones: a) opción de enseñanzas

académicas para la iniciación del Bachillerato y b) opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

La asignatura (así se denominan en la Ley) de Matemáticas en el tercer curso de la etapa, elegido para este estudio histórico-comparativo se incluye dentro de las asignaturas troncales en los dos primeros cursos, y como materia troncal de opción, a partir de tercer curso al poder elegir entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas a elección de las familias o, en su caso, de los alumnos y alumnas. El currículo incluye además asignaturas específicas de opción para el alumnado y una materia (a elegir entre varias) de libre configuración que puede ser del bloque de asignaturas específicas no cursadas o materias a determinar.

Frente a la organización de contenidos y criterios de evaluación de la etapa anterior el desarrollo de la LOMCE establece la secuencia de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para cada curso. Realiza una modificación en relación a la distribución de competencias señalando en su artículo 6 bis que el horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de asignaturas troncales no será inferior en esta etapa al 50% del total del horario lectivo fijado por cada Administración.

Introduce las competencias: a) Comunicación lingüística; b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; c) Competencia digital; d) Aprender a aprender; e) Competencias sociales y cívicas; f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; g) Conciencia y expresiones culturales. Y se señala que para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

De igual modo introduce como elementos transversales, sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional que se trabajarán desde todas las áreas. También manifiesta que las Administraciones fomentarán

el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. También incluye otros elementos como la adopción de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil o la promoción en el ámbito de la educación y seguridad vial de acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico y el conocimiento de los derechos y deberes de los peatones, viajeros y conductores de bicicletas.

Se hace preciso citar Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación porque en ella se incluyen algunas sugerencias metodológicas en relación con la competencia clave denominada “b) Competencia matemática competencias básicas en ciencia y tecnología”.

De manera general se señala que las competencias deben estar integradas en las áreas o materias y que deben desarrollarse desde las distintas áreas. Los criterios de evaluación deberán servir para valorar lo que el alumno sabe y se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Todas las áreas deben contribuir al desarrollo competencial y a través de los estándares adquiridos se obtendrá el perfil de esa competencia.

En el anexo I se indican algunas orientaciones para facilitar estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Para la competencia matemática que nos ocupa se establece que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto; la capacidad de aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos; la capacidad de resolución de problemas; es necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística.

La Ley 8/2013, LOMCE, es una modificación de la Ley 2/2006 de Educación (LOE) pues como indica en su preámbulo no deben realizarse cambios integrales en los sistemas educativos sino introducirse las modificaciones que se precisen para adecuarla a la evolución social y tecnológica vertiginosa que se está produciendo cada vez con más rapidez en los últimos años y fundamentarla en las evidencias de las evaluaciones europeas e internacionales de nuestro sistema educativo. Utilizaremos el texto consolidado de la Ley

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) tras la incorporación del texto LOMCE aprobado por el Congreso de los Diputados en su sesión de 10 de octubre de 2013.

5.- EL CURRÍCULO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS.

Una vez establecido el marco histórico general de cada una de las Leyes Orgánicas nos vamos a centrar en la propuesta curricular para el área de Matemáticas que se realiza. Por motivos metodológicos elegiremos un curso, el actual 3º ESO equivalente al 1º BUP de la Ley General de Educación.

5.1.- Los Programas escolares de la Ley General de Educación (Ley 14/1990).

La Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla en Decreto 160/1975, de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato, regula el Curso de Orientación Universitaria y establece las bases de programación de las diversas materias.

En su anexo I apartado 5 Área de las Ciencias Matemáticas y de la Naturaleza establece en su punto 5.1 Matemáticas para el curso primero:

Tabla 1. Contenidos anexo I apartado 5.

Combinaciones. Probabilidad.	Introducción al número real. Aproximación decimal. Radicales.	Variable estadística. Medidas de posición central y dispersión.
Cuerpo de los números complejos.	Anillo de polinomios. Binomio de Newton.	Divisibilidad de polinomios. Divisibilidad. Cuerpo de fracciones.
Funciones polinómicas de variable real. Representación gráfica	Resolución de inecuaciones y sistemas.	Sucesiones. Progresiones. Interés compuesto y anualidades.

Fuente: Elaboración propia.

Si lo detallo al completo y separado es por la gran diferencia de contenidos que existe con respecto a todas las Leyes Orgánicas posteriores.

5.2.- El currículo en la LOGSE (Ley 1/1990)

Una vez establecidos los principios generales en el apartado anterior nos encargaremos de detallar de manera más concreta el currículo del área de Matemáticas. A partir de esta reforma educativa, se introduce un gran cambio en la concepción de currículo, mucho más complejo y amplio.

El Real Decreto 1345/1991 estableció el currículo de la enseñanza secundaria obligatoria. Pero en el marco de la autonomía, que hemos destacado anteriormente, señalaba que debía concretarse por parte de los profesores en los centros elaborando el proyecto curricular de la etapa, adecuándose a las circunstancias del alumnado, del centro y de su entorno sociocultural.

La responsabilidad de equipos docentes implica realizar la distribución de los contenidos, establecer las líneas generales de aplicación de los criterios de evaluación, realizar las adaptaciones curriculares y establecer la metodología y las actividades. Sobre esa base de trabajo de los equipos docentes cada profesor elabora su programación didáctica. En este mismo sentido recoge que “los contenidos no deben ser interpretados como unidades temáticas, ni necesariamente organizados en el mismo orden en el que aparecen en este Real Decreto”.

Una vez que pasa a describir las áreas comienza en todas con una pequeña introducción que explica su sentido y su importancia para el conocimiento del mundo y realiza algunas sugerencias metodológicas y organizativas de las que destacaría:

- Las matemáticas deben ser presentadas a los alumnos como un continuo conocimiento.
- Hay que reforzar el uso del razonamiento constructivo e inductivo y no solo el deductivo.
- Los contenidos deben relacionarse con la experiencia de los alumnos que deben situarse en un contexto de resolución de problemas.
- Deben desarrollarse destrezas de carácter general que sirvan para resolver una amplia gama de situaciones particulares.

- Los alumnos deben aplicar los aprendizajes matemáticos como medio de entender la formalización del conocimiento humano y adquirir conocimiento científico.

Se plantean como novedad unos objetivos generales de área amplios que pretenden guiar el trabajo de todo el área en la práctica docente del aula. Se enuncian diez que, de alguna forma, dan sentido al trabajo con los contenidos que aparecen inmediatamente a continuación:

- Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las distintas formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, lógica, algebraica y probabilística).
- Formular y comprobar conjeturas. realizar inferencias y deducciones. Organizar y relacionar informaciones diversas relativas a la vida cotidiana.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, utilizando técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de números y mediante la realización de los cálculos apropiados a cada situación.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas.
- Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener información y representarla de forma gráfica y numérica.
- Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser explicada desde puntos de vista contrapuestos y complementarios.
- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la realidad, analizando las propiedades y relaciones geométricas implicadas y siendo sensible a la belleza que generan.
- Identificar los elementos matemáticos presentes en las noticias, opiniones y publicidad analizándolos críticamente.
- Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar las situaciones que requieran su empleo o que permitan disfrutar con los aspectos creativos, manipulativos, estéticos o utilitarios de las matemáticas.

A continuación, se recogen los bloques de contenidos y después los criterios de evaluación (se enuncian catorce) que no están ordenados por cursos, dejando libertad en su elaboración y organización porque, además, los criterios de evaluación son cortos con una breve explicación que dice el tipo y grado de aprendizaje que pretenden valorar, pero de manera amplia. Los bloques de contenido son únicamente cinco para los tres primeros cursos de la etapa, discriminando en cada uno de ellos conceptos, procedimientos y actitudes:

- Números y operaciones: significados, estrategias y simbolización.
- Medidas, estimación y cálculo de magnitudes.
- Representación y organización en el espacio.
- Interpretación, representación y tratamiento de la información.
- Tratamiento del azar.

5.3.- El currículo en la Ley Orgánica de Educación (LOE, Ley 2/2006).

La LOE establece como principios generales, en su capítulo III para la etapa educación secundaria obligatoria (en adelante E.S.O.) la educación común y la atención a la diversidad. Estos objetivos no pueden suponer ninguna discriminación que impida alcanzar los objetivos y la titulación, la posibilidad de adaptación del currículo y la autonomía de los centros.

Entre sus objetivos, que enuncia como capacidades desde la a) a la l) destacan en nuestro ámbito y de acuerdo con los objetivos de la investigación que nos planteamos: c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos; e) (...) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías; f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. El resto de las capacidades hacen referencia a los deberes de ciudadano, a valores a adquirir, al desarrollo integral de la personalidad, el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, a la expresión oral y escrita en la lengua castellana, de la comunidad autónoma y de una o más lenguas extranjeras, conocer la cultura, el funcionamiento del cuerpo y la creación artística.

El área de Matemáticas será común en los cursos primero, segundo y tercero.

En los principios pedagógicos, artículo 26, se insiste en la atención a la diversidad, el respeto de los diferentes ritmos de aprendizaje y, como novedad, “En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas, si bien no se especifica nada más” (p. 20).

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas de la etapa secundaria obligatoria. En un país descentralizado y con comunidades autónomas con transferencias educativas supone fijar unos aspectos comunes obligatorios que luego van a ser completados y desarrollados (desde el 65% o desde el 55% si tiene lengua cooficial).

Ya hemos visto que en el Anexo I se fijaban las competencias básicas que los alumnos y las alumnas deberán haber adquirido al final de esta etapa, señalando que las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar el desarrollo de las competencias básicas. Y la segunda es la competencia matemática.

“Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan” (p. 687).

El Real Decreto de enseñanzas mínimas comienza realizando una introducción general sobre el significado del área de Matemáticas y a continuación incluye, como en todas las áreas, la contribución de las Matemáticas a la consecución de las competencias

básicas; por ejemplo, destaca la importancia de la geometría para la capacidad de expresión cultural y artística.

Se desarrollan once objetivos del área para la etapa secundaria obligatoria que hacen referencia al aprendizaje matemático, pero ocupando un lugar destacado su utilización en la vida cotidiana y su contribución a la formación integral y a la adquisición del resto de capacidades:

- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático.
- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información.
- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana.
- Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.).
- Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas.
- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito.

- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes de las distintas áreas.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura.

El Real Decreto establece que en todos los cursos se ha incluido un bloque de contenidos comunes, que constituye el eje transversal vertebrador de los conocimientos matemáticos que abarca. Así pues, los contenidos se van repitiendo a lo largo de los cursos con distintos nivel de profundidad. En el caso del tercer curso de Educación Secundaria obligatoria son: contenidos comunes, números, geometría, funciones y gráficas y estadística y probabilidad. Además del bloque de Álgebra que es el que he elegido para este Trabajo Fin de Máster y que incluye:

Tabla 2. Contenidos bloque de álgebra.

Análisis de sucesiones numéricas. Progresiones aritméticas y geométricas.	Sucesiones recurrentes. Las progresiones como sucesiones recurrentes.	Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.	Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.	Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.		

Fuente: Elaboración propia.

Por último, el Real Decreto de mínimos establece siete criterios de evaluación para los bloques que hemos recogido añadiendo en cada uno de ellos una breve explicación que aclara lo que se pretende evaluar.

5.4.- El currículo en la LOMCE (Ley 8/2013).

Ya hemos señalado en la introducción general a la Ley que la asignatura de Matemáticas en el tercer curso de la educación secundaria obligatoria tiene dos opciones. Para este trabajo hemos optado por centrarnos en la opción de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas.

Recordamos que la LOMCE establece los mismos principios de orientación y atención a la diversidad, pero organiza la etapa de manera distinta. Establece que el primer ciclo está compuesto de los tres primeros cursos (en la LOGSE y LOE, solo los dos primeros) y el segundo ciclo compuesto por cuarto curso.

A partir de la LOMCE se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y el Bachillerato por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Ya se ha recogido que este currículo básico no debe ser inferior al 50% del total de horario lectivo fijado por cada Comunidad Autónoma. Este Real Decreto desarrolla con un poco más de profundidad los aspectos que ya hemos recogido en cuanto a distribución de competencias de las Administraciones, currículo de las distintas materias, elementos transversales, autonomía de los centros, participación de las familias, alumnado con necesidades educativas y que se incorpora de manera tardía al sistema; recoge las características del proceso de evaluación (continua, formativa e integradora) y de la evaluación final de etapa (suspendida en su ejecución por acuerdo de los grupos políticos a nivel nacional).

También recoge un capítulo dedicado a la *Promoción*, en su artículo 22, en el que da una importancia a la Lengua Castellana y Literatura y a las Matemáticas porque las considera fundamentales, ya que los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las asignaturas o tengan evaluación negativa en dos materias que no sean ambas simultáneamente o tres materias excepcionalmente, pero dos no pueden ser las anteriores. Aunque existe la excepción de que el consejo orientador proponga al alumno

para medidas extraordinarias como son los Programas de Mejora del Aprendizaje (PMAR) o la Formación Profesional Básica.

Con respecto a los elementos curriculares continua en la misma línea que la LOE, pero incluye los estándares de aprendizaje evaluables que los define en su artículo 2 como: “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observable, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”.

En el anexo I se recoge una introducción a cada asignatura y los bloques de contenido con sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para cada curso. En el caso de Matemáticas, en 3º ESO, las orientadas a las enseñanzas aplicadas tienen una introducción similar a las Matemáticas en la Ley anterior, LOE, puesto que inciden de manera principal en la funcionalidad de los aprendizajes y en su aplicabilidad a la vida cotidiana. Mientras en el caso de las orientadas a las enseñanzas académicas destacan la capacidad de las matemáticas para desarrollar el pensamiento abstracto y comprender mediante modelos la complejidad de la realidad.

Se destaca, así mismo, la necesidad de trabajar por proyectos que permitan planificar y resolver situaciones problemáticas además de manera integrada con otras áreas científicas. Se indica que “el alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad”.

Se incluyen como bloques de contenidos (enunciado del 1 a 5 y comunes en las dos opciones de Matemáticas):

Tabla 3. Bloques de contenidos de la asignatura de matemáticas.

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.	Números y algebra
Geometría	Funciones
Estadística y probabilidad	

Fuente: Elaboración propia.

Son prácticamente los mismos que aparecían en el apartado anterior de la anterior Ley, la LOE.

En el caso del bloque número 2 de Números y Álgebra se incluyen los siguientes contenidos que se corresponden con 4 criterios de evaluación y 17 estándares de aprendizaje evaluables:

Tabla 4. Contenidos de la asignatura de matemáticas.

Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.	Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en notación científica. Jerarquía de operaciones.	Números decimales y racionales
Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales.	Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.	Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico.	Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.	Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.

Igualdades notables.	Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).	Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
----------------------	---	---

Fuente: Elaboración propia.

5.5.- Estudio comparativo de los elementos curriculares.

Realizamos una comparativa con carácter esquemático de las semejanzas y diferencias de los elementos del currículo con especial mención al área de Matemáticas.

Tabla 5. Estudio comparativo de elementos curriculares.

CURRÍCULO			
LGE 1970	LOGSE 1990	LOE 2006	LOMCE 2013
La Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla en Decreto 160/1975, de 23 de enero	El Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre	El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre	Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
No	Objetivos generales de etapa	Objetivos generales de etapa	Objetivos generales de etapa
	Objetivos generales de área	Objetivos generales de área	No
Contenidos simplemente enunciados	Contenidos agrupados bloques para toda la etapa. Conceptos, procedimientos,	Contenidos para cada curso, agrupados por bloques, independientes	Contenidos para cada curso, por bloques, relacionados con criterios de

	actitudes		evaluación y estándares.
--	-----------	--	--------------------------

No	Temas transversales <i>Educación moral y cívica, para la paz, igualdad, ambiental, salud y del consumidor</i>	Fomentar la <i>lectura</i> en todas las áreas.	Elementos transversales <i>Comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, TICs, emprendimiento, educación cívica y constitucional</i>
----	--	--	--

No	No	Competencias básicas (8): <i>Competencia matemática</i>	Competencias clave <i>b) Competencia matemática competencias básicas en ciencia y tecnología</i>
----	----	--	---

	Metodología Desarrollo en anexo específico sobre metodología y organización	Metodología No explícita	Metodología No explícita
--	--	-----------------------------	-----------------------------

	Organización por ciclos 1er ciclo: 1º y 2º ESO 2º ciclo: 3º y 4º ESO	Organización por ciclos 1er ciclo: 1º y 2º ESO 2º ciclo: 3º y 4º ESO	Organización por ciclos 1er ciclo: 1º, 2º y 3º ESO (con dos opciones en el área de matemáticas) 2º ciclo: 4º ESO.
--	--	--	---

			Dos itinerarios
--	--	--	-----------------

	Criterios de evaluación de etapa. Con explicación.	Criterios de evaluación amplios para cada curso, independientes de los contenidos.	Criterios de evaluación relacionados con los contenidos y los estándares. Para cada curso
--	--	--	--

No	No	No	Estándares de aprendizaje evaluables.
----	----	----	---------------------------------------

Fuente: Elaboración propia.

En el apartado siguiente realizamos un análisis comparativo de los contenidos curriculares que hemos recogido en las distintas Leyes puesto que, en gran medida, son los contenidos los que constituyen uno de los elementos clave del código disciplinar de la asignatura, lo que hay que aprender, por mucho que poco a poco se ha ido volcando la tendencia de la Administración hacia la evaluación. Esta cuestión ha sido recogida también por muchos de los profesores en el cuestionario que hemos aplicado, como queja por el incremento de la burocracia administrativa.

5.6.- Estudio comparativo de los contenidos curriculares del área de Matemáticas.

Tabla 6. Estudio comparativo de la unidad de Polinomios.

UNIDAD POLINOMIOS	¿QUÉ SON?	VALOR NUMÉRICO	OPERACIONES (+, -, ·, /)	ANILLO DE POLINOMIOS	RUFFINI	TEOREMA DEL RESTO	M.C.D. Y M.C.M DE POLINOMIOS	IDENTIDADES NOTABLES
SM 1979	X			X	X	X	X	
LIBROS ACTIVOS 1979	X	X	X		X	X	X	
TEIDE 1989	X	X	X	X	X	X		
SM 1995								
SM ESFERA 2006	X	X	X		X	X		X
EDEBÉ 1995								
ANAYA 1995								
ANAYA 1998	X		X					X

SM PITÁGORAS 2010	X	X	X		X	X		X
EDEBÉ 2010	X	X	X					X
ANAYA 2007	X		X					X
SM ACADÉMICAS 2016	X	X	X		X	X		X
EDEBÉ 2016	X	X	X		X			X
ANAYA 2015	X	X	X		X			X

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Estudio comparativo de la unidad de Ecuaciones.

UNIDAD ECUACIONES	¿QUÉ SON?	ECUACIONES DE PRIMER GRADO	ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO	ECUACIONES NI DE GRADO 1 O 2	PROBLEMAS DE 1 ^{er} Y 2 ^o GRADO	ECUACIONES BICUADRADAS	ECUACIONES IRRACIONALES
SM 1979	X	X	X	X	X	X	X
LIBROS ACTIVOS 1979	X	X	X	X	X		
TEIDE 1989	X	X	X	X	X	X	X
SM 1995	X	X			X (primer grado)		
SM 2006	X	X	X		X		
EDEBÉ 1995	X	X			X (primer grado)		
ANAYA 1995	X	X	X	X	X		
ANAYA 1998	X	X	X	X	X		

SM PITÁGORAS 2010	X	X	X		X		
EDEBÉ 2010	X	X	X		X		
ANAYA 2007		X	X		X		
SM ACADÉMICAS 2016	X	X	X		X	X	
EDEBÉ 2016	X	X	X		X	X	
ANAYA 2015	X	X	X		X		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Estudio comparativo de la unidad de Sistemas de Ecuaciones.

UNIDAD SISTEMAS DE ECUACIONES	DEFINICIÓN SISTEMAS DE ECUACIONES	SISTEMAS EQUIVALENTES	NÚMERO DE SOLUCIONES DE UN SISTEMA LINEAL	MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES	MÉTODO GRÁFICO	SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE SISTEMAS
SM 1979	X		X	X	X		X
LIBROS ACTIVOS 1979	X		X	X	X		X
TEIDE 1989	X	X	X	X	X	X	X
SM 1995	X		X	X	X		
SM ESFERA 2006	X	X	X	X	X		X
EDEBÉ 1995							
ANAYA 1995	X	X	X	X	X	X	X
ANAYA 1998	X	X	X	X	X		X

SM PITÁGORAS 2010	X	X	X	X	X		X
EDEBÉ 2010	X		X	X	X		X
ANAYA 2007	X						
SM ACADÉMICAS 2016	X		X	X	X		X
EDEBÉ 2016	X			X	X		X
ANAYA 2015	X	X	X	X	X		X

Fuente: Elaboración propia.

6.- ANÁLISIS DEL CURRÍCULO EDITADO. VALORACIÓN DE LOS MANUALES ESCOLARES DE MATEMÁTICAS.

En este Máster el profesor Pedro Alonso nos decía en cuanto a la investigación educativa y el método histórico hipotético deductivo que son sustanciales la definición del problema y el estudio en profundidad del estado de la cuestión.

El Ministerio de Educación y Ciencia (1992) editó el libro *Pautas para la valoración de materiales curriculares* que establece las siguientes dimensiones para el análisis:

- a) Elementos descriptivos: intenciones y alcance del material, componentes, organización de los contenidos, tipo de material, organización didáctica, apartados, materiales complementarios necesarios.
- b) Elementos de análisis en función de las intenciones educativas y su fundamentación: objetivos, contenidos, secuencia de actividades en función de los objetivos y contenidos, evaluación, temas transversales.
- c) Elementos de análisis en función de los requisitos del aprendizaje significativo: materiales con propuestas de actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje, materiales de consulta o de información, materiales de lectura.
- d) Elementos de análisis en función de la atención a la diversidad: actividades, evaluación.
- e) Elementos de análisis en función de los aspectos formales: diseños y maquetación, otros aspectos.

En base a todos estos elementos, podremos responder al objetivo de este trabajo: analizar los manuales escolares como medio de conocer si los cambios normativos y científicos de la pedagogía se han trasladado a los libros de texto de uso común de los profesores en las distintas reformas educativas en nuestro país y si han podido influir en la práctica docente de los profesores

Trataríamos de profundizar con este planteamiento en el campo de investigación, “relativamente nuevo” (2019), de la historia del currículo desde la LOGSE que arraigó este concepto en nuestro país, principalmente con el autor José Gimeno hasta la reciente LOMCE.

De acuerdo con la conferencia de la profesora Kira Mahamud en el seminario presencial hay que considerar en el enfoque hacia adentro del estudio de los manuales que un manual no es un conjunto homogéneo de información, sino que es muy complejo, con muchas unidades de análisis. Nos mencionó los preliminares, la tabla de contenidos, el cuerpo de instrucciones, las actividades, los epílogos como estructura básica, pero con otros muchos posibles elementos como sumarios, fotos e ilustraciones, ejemplos, gráficos y tablas.

La asignatura de Matemáticas quizás no tiene la carga ideológica de otras materias. Nos dice la profesora que se había hecho mucho análisis de contenido desde la carga ideológica que pretendía transmitir el político, pero habría que añadir la mediación del profesor. En nuestro país no se había considerado en serio a los manuales escolares hasta el desarrollo del proyecto MANES, viendo que se trataba de una fuente de primer orden para conocer la historia de las disciplinas.

En este marco me propongo realizar un análisis de los manuales seleccionados del área de matemáticas, desde la LGE en 1970 hasta hoy. Su relación se ha incluido en el apartado anterior de este Trabajo Fin de Máster. He tratado de que fuesen al menos tres ejemplares de la misma editorial para ver la evolución. También incluimos algún otro tipo de manual que he localizado en uno de los tres departamentos de educación secundaria y que desarrolla la “educación para la igualdad”.

En primer lugar voy a realizar un análisis externo de sus elementos descriptivos, dejando aparte los contenidos, que incluirá el diseño y maquetación con el formato y número de páginas, cubierta y contracubierta (título y autores), la maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, el lenguaje textual de textos, imágenes y gráficos) y lo referente a la cuestión de género de la que he adquirido gran conciencia en este máster: autoras de libros, referentes matemáticas, presencia del lenguaje coeducativo (roles de género, ejemplos vida cotidiana).

Y a continuación realizaremos un análisis interno desde la perspectiva del currículo propio del área para comprobar la presencia de los elementos curriculares que he descrito en el apartado 5.6 de este trabajo, de los elementos curriculares en la LGE, LOGSE, LOE y LOMCE. Incluiremos el análisis de materiales y recursos didácticos propuestos (objetivos de la unidad, organización didáctica con lecciones, unidades didácticas, temas, simbología matemática y teoremas, proposiciones, corolarios,

observaciones y demostraciones), la secuencias de ejercicios y problemas (actividades guiadas o resueltas, ordenación actividades por complejidad, resúmenes finales o esquemas, test autoevaluación y ejercicios a la vida cotidiana) y la atención a la diversidad (actividades de recuperación, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, priorización de conceptos básicos, distintos agrupamientos de alumnado).

En cuanto a la muestra estudiada, la tabla del apartado 5.6 recoge un total de 17 manuales escolares de los cuales 16 son una muestra de libros autosuficientes mientras que también analizaré otros materiales que son libros proporcionados por el Ministerio de Educación y Cultura en los años 1992 y 1994 y el libro ya reseñado acerca de la coeducación, también del año 1994.

Como he recogido, los manuales los he conseguido en los departamentos de Matemáticas de los Institutos de Educación Secundaria “Castilla” y “José Luis Sampedro” de Guadalajara y “Miguel de Cervantes” de Móstoles (Madrid). También gracias a lo aprendido con el Curso de la Biblioteca he podido acceder a la información con gran facilidad a través del fondo MANES ya que era ahí dónde podía encontrar manuales de la ley del 70. Encontré un total de trece resultados obtenidos tras filtrar con las siguientes palabras clave: “proyecto Manes”, “Matemáticas” y “BUP”. Salían resultados tanto de 1º, 2º o 3º de B.U.P. ya que al filtrar por la palabra “1º BUP” desaparecía uno de los manuales que nos interesaba.

Figura 1. Búsqueda avanzada de manuales.

Fuente: Elaboración propia.

Además de los libros de la ley del 70, buscaba libros de la LOE (2006) ya que en diversos centros y bibliotecas no había encontrado la editorial Anaya de la que tenía bastantes libros y podría valorar su evolución por lo que busqué en MANES y lo encontré:

Figura 2. Búsqueda avanzada de manuales de ESO.

Buscar por: Todo Colección impresa y audiovisual Colección electrónica Repositorio e-espacio
 Buscar en: Todas las bibliotecas ▼

Materia ▼ contiene ▼ proyecto manes Tipo de material ▼
Todos los registros
 Y ▼ Materia ▼ contiene ▼ matematicas Idioma ▼
Cualquier idioma
 Y ▼ Cualquier campo ▼ contiene ▼ educacion secundaria obligatoria Fecha de publicación: ▼
Cualquier año

+ AGREGAR UNA NUEVA LÍNEA LIMPIAR

→ Materia contiene proyecto manes Y Materia contiene matematicas
 Y Cualquier campo contiene educacion secundaria obligatoria BUSCAR

Fuente: Elaboración propia.

Los manuales de la ley del 70 que consulté además del libro de Anaya de 2007 fueron los siguientes:

Figura 3. Consulta del día 11/04/2019 en el fondo MANES

UNED BIBLIOTECA

CONSULTA DE FONDOS ESPECIALES

NOMBRE DEL LECTOR: Rogelio Osborn LERMA

DIR: 03100066 V

EMAIL: rubcabrer@guadalajara.uned.es

Nº CARPET: _____

FECHA: 11/04/2019

FIRMA: [Firma]

LIBRO/OPERA	OBSERVACIONES
LTM 0434	
LTM 2041	
LTM 0356	
LTM 2443	
LTM 2045	

DECLARACIÓN SUPLENIDORA
 De conformidad con la Ley Orgánica 18/1999, de Promoción de Sales de Carácter Público, la información que los datos presentados por usted facilitados a través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con finalidad de la gestión de usuarios.
 Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las actividades y otras ofertas junto con otros servicios o productos de la UNED.
 Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos excepcionales para la gestión, creación, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos según Ley.
 La información que en cualquier momento pueda electarse los dependientes de acceso, actualización, actualización o modificación de sus datos, sobre la UNED, Departamento de Política Académica de Depósito de la Información, o a través de la sede electrónica de la UNED.

Fuente: Elaboración propia.

Esta muestra la escogimos al ver las editoriales que teníamos de cada ley educativa. Hemos estudiado las editoriales SM (desde la Ley del 70 hasta la actualidad), ANAYA y EDEBÉ (desde la LOGSE hasta la actualidad) y dos editoriales de la ley de 70 que hoy en día siguen vigentes: TEIDE y E.S.L.A. LIBROS ACTIVOS. A continuación, mostramos en formato tabla todos los manuales educativos estudiados.

Tabla 9. Relación de manuales escolares estudiados.

MANUALES ESCOLARES			
LGE (1970)	LOGSE (1990)	LOE (2006)	LOMCE (2013)
SM 1979	SM 1995 SM ESFERA 2006	SM PITÁGORAS 2010	SM ACADÉMICAS 2016
1º BUP E.S.L.A (LIBROS ACTIVOS) 1979	EDEBÉ 1 1995	EDEBÉ 2010	EDEBÉ 2016
1º BUP TEIDE 1989	ANAYA 1995 ANAYA 1998	ANAYA 2007	ANAYA 2015
OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS			
EJERCICIOS 1979 SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍAS	MEC 1992 MEC 1994 COEDUCACIÓN		

Fuente: Elaboración propia.

6.1.- Diseño y maquetación

Como aspecto previo hay una cuestión que plantearse: ¿el aspecto general del material es atractivo? Que se pueda dar una respuesta afirmativa es importante ya que constituye un prerrequisito para facilitar el interés y la motivación por parte del alumnado (y probablemente también del profesorado). Este análisis impone la consideración de varios elementos que realizamos a continuación.

En la siguiente tabla (tabla 10) hemos decidido mostrar las cubiertas de los diecisiete manuales escolares estudiados.

Tabla 10. Cubiertas de los manuales escolares estudiados.

MANUALES ESCOLARES			
LGE (1970)	LOGSE (1990)	LOE (2006)	LOMCE (2013)

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1.- Formato y número de páginas

En cuanto al formato y el número de páginas he observado que los libros de la LGE son libros de dimensiones menores que un DIN – A4, al igual que los de la LOGSE tendiendo a ser prácticamente cuadrados sin llegar a serlo, todos tienen unas medidas menores que 19 cm x 26 cm. A medida que avanzamos en el tiempo los libros de la LOE y LOMCE son de tamaño DIN – A4. En cuanto al número de páginas podemos observar que en la LGE se igualan fuerzas pues no son libros muy pesados, y a medida que vamos acercándonos a la LOMCE podemos observar que son libros de más de 300 páginas que son más pesados por lo que algunas editoriales como SM, EDEBÉ y ANAYA han decidido dividir el libro en tres volúmenes. Cabe suponer que, sobre todo, debido a las consideraciones y posibles quejas por el peso de la mochila del alumnado.

Figura 4. Número de páginas de los manuales escolares

Fuente: Elaboración propia.

6.1.2.- Cubierta y contracubierta (título y autores claramente especificados)

El título debe ser coherente con el contenido del material. Asimismo, deben existir las marcas tipográficas necesarias para su clara identificación. En todas las leyes predomina que el título y los autores del libro estén reflejados en la cubierta a excepción de la LOGSE que destaca por tener casi 50% de los manuales estudiados con sólo el título en la cubierta. Parecería coincidir, aunque pueda ser una consideración sutil, con lo recogido en apartados anteriores, puesto que era la Ley la que otorgaba una mayor autonomía para que los centros elaborasen sus propios proyectos curriculares.

Figura 5. Autores y títulos claramente especificados en la cubierta.

Fuente: Elaboración propia.

6.1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)

En cuanto a la maquetación interior lo más importante son las jerarquías (gradación gráfica de la importancia de los elementos) que tendrían que estar establecidas en coherencia con los siguientes aspectos que se recogen a continuación.

El ojo humano occidental recorre la página impresa de arriba abajo y de izquierda a derecha. Hay que resaltar tipográficamente lo más importante (ese resalte puede realizarse utilizando un tamaño de letra mayor, negrillas ...) También influye el contraste entre el bloque tipográfico y los espacios en blanco de sus contornos. Y hay que valorar el exceso de variedad tipográfica en una misma página, ya que la capacidad de discriminación del ojo humano es limitada. En todo caso, es imprescindible una lógica clasificación del texto, en la que se distinga rápidamente que va subordinado a qué.

Sobre los manuales de la LGE, hemos de resaltar que se aprecia la jerarquía en todos los manuales escolares, la utilización de dos colores hace que el alumno se centre en dicho manual y no en los dibujos o ilustraciones. En el análisis de los manuales escolares de la LOGSE observamos que en tres de los cuatro manuales escolares analizados se aprecian la jerarquía, existen cuadros de colores y negrillas para los conceptos más importantes. Por el contrario, la editorial EDEBÉ no jerarquiza los títulos en los que apenas se distinguen de la teoría de cada epígrafe. En cuanto a los libros de texto de la LOE y la LOMCE, existen en todos cuadros de colores y negrillas y se aprecia claramente la jerarquía en cada página.

Figura 6. Ejemplo dónde se observa jerarquización.

Fuente: Página 130 del libro de la editorial SM 1979.

Figura 7. Ejemplo dónde no se observa jerarquización.

Fuente: Página 14 del libro de la editorial EDEBÉ 1995

6.2.- Lenguaje textual (texto, imágenes, gráficas, ...)

En este apartado hemos decidido realizar un estudio del lenguaje textual que va desde el estudio de la letra, papel y color de impresión hasta ilustraciones u otros aspectos como el índice, el prólogo o las unidades didácticas.

6.2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión

En cuanto a la legibilidad tipográfica, el tamaño de la letra tiene que ser adecuado. Se da una relación inversa entre la edad del lector y el tamaño de la letra: cuanto más joven es el lector, mayor debe ser la dimensión de los caracteres. Sobre el papel, no debe ser demasiado transparente ni brillante ya que dificulta la visión. Es importante el contraste entre el color del texto y del papel: los textos impresos en negro sobre blanco son los más legibles.

Los únicos manuales escolares que poseen una letra menor son los de la LGE debido al contexto histórico, político y educativo en el que se editaron estos manuales, último periodo del franquismo. Mientras que los manuales escolares de la LOGSE, LOE y LOMCE todos tienen un tamaño de letra adecuado y el papel no es brillante ni transparente, además utilizan el fondo blanco y letra negra, en definitiva, la combinación más legible.

6.2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...

En este apartado, se debe observar que las ilustraciones no deben ser “gratuitas”, sino que deben estar en coherencia con el texto al que acompañan, ayudando a dilucidar ideas importantes, constituyendo un binomio armónico “texto – imagen”. Las ilustraciones más importantes deben estar destacadas. Su fuerza de atracción es generalmente proporcional a sus dimensiones y al número de colores utilizado.

En este aspecto, los manuales de la LGE son los menos atractivos ya que sólo uno de ellos poseía imágenes (de dos colores: negro y rosa) y el resto no poseía ninguna. A medida que vamos acercándonos a la actualidad se observa un incremento en el número de imágenes por tema o unidad didáctica, va aumentando desde la LOGSE hasta la LOMCE pasando por la LOE. A día de hoy podemos decir que estamos ante el otro extremo de los manuales de 1970, hemos pasado de no tener imágenes a tener libros sobrecargados de colores e ilustraciones.

Otro aspecto en el que difieren los manuales escolares es en la presentación de resúmenes o esquemas. En la LGE no existen resúmenes mientras que cuando nos acercamos a los últimos manuales de la LOMCE existen resúmenes por cada unidad didáctica. Esto implica que los alumnos y alumnas no resuman la unidad didáctica ni desarrollen la capacidad enunciada en la normativa de “*aprender a aprender*” pues el trabajo ya se les da hecho. En un hecho constatado que la LOGSE produjo un cambio importante en este sentido en los manuales proporcionando mayores elementos facilitadores de la comprensión sin que se precise esfuerzo del alumnado. Esta tendencia ha disminuido. Quizás pueda deberse a lo enunciado al analizar la Ley de la extensión de la escolaridad obligatoria a todos los alumnos hasta los 16 años con un tronco común y comprensivo.

Figura 8. Número de resúmenes finales por ley.

Fuente: Elaboración propia.

6.2.3.- Colores

En cuanto a la paleta de colores que usa cada libro de texto, destacamos que en los manuales escolares de la LGE los libros se editaban con prácticamente dos colores mientras que según han ido pasando las leyes hemos ido aumentando la diversidad cromática. Hay que señalar que en la LOE hay un manual escolar donde predomina el verde y el negro, aunque en las ilustraciones o dibujos haya presencia de más colores.

Figura 9. Número de colores en los manuales escolares de cada ley.

Fuente: Elaboración propia.

6.2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)

En cuanto al resto de aspectos estudiados, he de señalar que las diferencias entre los manuales escolares empiezan ya en el apartado “Prólogo”. En la LGE los libros poseían un prólogo donde los autores expresaban su posición a la hora de realizar el libro, propósitos, ... De los manuales escolares de la LOE, tendríamos que destacar que en algún caso poseían un apartado llamado “Conoce tu libro” donde te lo presentan y te dan sugerencias para mejorar tu rendimiento en la asignatura, en la LOMCE también aparece un apartado donde se describen las secciones de cada unidad didáctica.

Figura 10. Existencia de prólogo en los manuales escolares.

Fuente: Elaboración propia.

6.3.- Género

Uno de los temas tratados en la asignatura de Memoria de la escuela, género e identidades fue el enfoque de género. La profesora Rabazas me indicó que sería bueno ver el grado de consecución de la coeducación a día de hoy por lo que decidí incluirlo en este análisis externo.

6.3.1.- Autoras de libros

Lo primero que podemos observar en cada manual escolar es el número de autoras por cada manual escolar. En la gráfica que se muestra a continuación veremos el número de autoras y autores de las diferentes leyes:

Figura 11. Número de autoras y autores por cada ley.

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que hay un porcentaje menor de escritoras que de escritores, se acercan al 33% pero si lo superan es por un porcentaje muy bajo. Y lo que parece más significativo, no existe una tendencia al alza puesto que desde 2006 hasta la actualidad se ha mantenido después del incremento que se produjo con la LOGSE.

6.3.2.- Referentes matemáticas

No existen ninguna referencia a Matemáticas importantes en ninguno de los manuales escolares estudiados. Es triste que a día de hoy sigamos nombrando personajes masculinos sin nombrar ninguno femenino que haya influido en las matemáticas como, por ejemplo: Hipatia de Alejandría (protagonista de la película *Ágora*), Sophie Germain, María Agnesi o Emmy Noether. En la actualidad figuras

matemáticas están siendo incorporadas a películas, pero no a los libros de texto, también podemos destacar cualquiera de las matemáticas que aparecen en la película de Figuras Ocultas, como, por ejemplo, Katherine Johnson. Sería necesario visibilizar más la figura de la mujer.

6.3.3.- Presencia del lenguaje coeducativo (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)

Hemos estudiado el bloque de Álgebra y en él las unidades didácticas de Polinomios, Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones para ver las continuidades o discontinuidades de la representación o ausencia de mujeres en los libros de texto, presencia o invisibilidad de mujeres en las imágenes, en los ejemplos, en las actividades, en las lecturas de ampliación, etc.

Figura 12. Alumna y maestra en la pizarra.

Fuente: Página 137 Editorial Teide.

Figura 13. Mujeres enunciando varios problemas.

Fuente: Imágenes de las páginas 125 y 131 de la editorial E.S.L.A. Libros Activos.

Estas imágenes pertenecen a los libros de la LGE. El número de imágenes por cada unidad didáctica era muy bajo, pero al menos había representación de la mujer en las imágenes, como vemos en los siguientes gráficos. Además de todos los manuales escolares estudiados hemos realizado gráficos donde se puede ver el porcentaje de imágenes en el que aparecía la figura femenina.

Figura 14. Porcentajes de presencia femenina en las imágenes por ley.

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar que la representación de las mujeres en las imágenes de la unidad es bastante pequeño en comparación con los hombres. Llega a sorprender que en la LGE la figura femenina aparezca en un 33% de las imágenes de las unidades didácticas, ya que debería de ser un porcentaje mayor en la actualidad donde se ha ido promoviendo la igualdad.

También se ha estudiado el enunciado de los problemas. Hemos realizado de manera similar a las tablas anteriores, un diagrama de sectores donde se puede observar si en el enunciado de los ejercicios aparecía lenguaje coeducativo o no.

Figura 15. Porcentajes de aparición de lenguaje coeducativo en los ejercicios por ley.

Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar que en un porcentaje bastante bajo los ejercicios tienen lenguaje coeducativo. En LOMCE y LOGSE se acercan al 5% pero como hemos señalado anteriormente sigue siendo un porcentaje muy bajo para una sociedad que persigue una mayor igualdad, respondiendo a las leyes que se han aprobado desde el año 2007 en el contexto español (Ley 3/2007 (igualdad); Ley 14/2011 de la ciencia (mujeres en ciencia e incorporación de la perspectiva de género en la investigación). Y no se observa tendencia de mejora.

Otro aspecto que se ha estudiado en los ejercicios es su desarrollo desde la ley del 70 hasta la actualidad. En ellos hemos podido observar como los nombres de las personas que se representan en los ejercicios presentan gran diversidad. Hemos pasado de ejercicios donde se nombraba a Ana, Marta, Laura, ... a nombres como Mariluz, Piluca, Amaya, Lorena, Olga, Eugenia, Claudia, ...

Los ejercicios a lo largo de las cuatro leyes son muy similares, intentan acercarse a la realidad y son muy parecidos en esencia. Veamos varios ejemplos (que contienen lenguaje coeducativo) de cada una de las leyes:

LGE

4. *Un padre tiene 41 años y su hija 15. ¿Dentro de cuánto tiempo la edad del padre será el doble que la de la hija? ¿Dentro de cuánto tiempo será el triple? (Editorial: E.S.L.A Libros Activos, 1979).*

107. *Hace 9 años, la edad de una hija era $\frac{1}{7}$ de la edad de su madre. Actualmente la madre tiene 6 años menos que el triple de la edad de su hija. Calcular las edades. (Editorial: Teide, 1989).*

30. *Una persona gasta la mitad de su jornal diario en alimentarse y la tercera parte en otros gastos. Al cabo de 40 días ha ahorrado 600 pesetas. ¿Cuál es su jornal? (Editorial: SM, 1979).*

LOGSE

20. *En la primera prueba de una oposición queda eliminado el 52% de los participantes. En la segunda prueba, se elimina al 25% de los restantes. Si el número total de personas es de 512, ¿cuántas personas se presentaron a la oposición? (Editorial: Anaya 1995).*

26. *En una fiesta de fin de año se reunieron chicas y chicos; el número de éstas excede en 26 al de aquéllos. Después de haber salido 15 chicos y 15 chicas, quedan triple de éstas que de aquéllos. Halla el número de chicos y chicas que había en la fiesta. (Editorial: SM, 1995).*

23. *Plantea el sistema de ecuaciones lineales para este enunciado: “Una clase tiene 36 alumnos y el número de chicas es el triple que el de chicos”. Trata de obtener la solución construyendo una tabla de valores. (Editorial: SM, 2006).*

15. *En un centro escolar hay matriculados 795 estudiantes entre los dos cursos de Bachillerato. El 45% de primero y el 52% de segundo son mujeres, lo que supone un total de 284 alumnas entre los dos cursos. ¿Cuántos estudiantes hay en cada curso? (Editorial: Edebé, 1995).*

LOE

1. *Cinco atletas comentan a su entrenador el resultado de la última carrera:*

Carmen: Esta vez he llegado delante de Amaya.

Amaya: Tina ha llegado detrás de Rosa.

Tina: Rosa no ha ganado.

Rosa: Carmen ha llegado la cuarta.

Luisa: Hoy hacía un día estupendo para correr.

¿Cuál ha sido el orden de llegada? (Editorial: Anaya, 2007).

91. Laura ha descubierto que el polinomio $P(x)=x^2+x+17$ tiene una propiedad curiosa: sus valores numéricos para $x=0, 1, 2, 3$ y 4 son todos números primos. Iván no se lo cree.

a) ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Por qué?

b) Ahora Laura se pregunta si también son primos los valores que se obtienen al sustituir los valores $x = -1, -2, -3$ y -4 . Compruébalo.

c) Iván concluye que $P(x)$ generará números primos para cualquier valor entero de x , pero ahora es Laura quien no está convencida. ¿Qué opinas tú? (Editorial: SM, 2010).

83. El parking de Susana es rectangular y mide cuatro veces más de largo que de ancho. Para aparcar su nuevo coche, decide ampliar en 4 metros la longitud y en 3 metros la anchura. De esta manera, el área resulta 21 metros cuadrados. ¿Cuáles son las nuevas dimensiones del aparcamiento? (Editorial: Edebé, 2010).

LOMCE

109. Julia tiene el triple de libros que su hermano Fernando y este 10 menos que su otro hermano Pedro. Si entre los tres tienen 85 libros, ¿cuántos libros tiene cada uno? (Editorial: SM, 2016).

134. Lorena ha comprado libros, todos del mismo precio, por valor de 120 euros. El librero le regala 4 libros por lo que en realidad cada libro le cuesta 2 euros menos. ¿Cuántos libros ha comprado? (Editorial: SM, 2016).

42. Ana sale en su coche a 80 km/h. Se para 15 minutos para echar gasolina y después conduce un buen rato a 100 km/h. Cuando llega a su destino, comprueba que hizo 250 km en 3 horas, contando la parada. ¿Cuánto tiempo condujo a 80 km/h? (Editorial: Anaya, 2015).

En todos los ejercicios podemos observar que hay un patrón parecido. Tratan de acercarse a la vida cotidiana y demostrar funcionalidad.

La conclusión de este apartado es, pues, clara. Habíamos decidido estudiarlo en profundidad debido al interés que me suscitó la asignatura Memoria de la escuela, género e identidades. Desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII las mujeres han estado a la sombra de los hombres, sufriendo una discriminación sin precedentes simplemente debido al hecho de ser mujeres, en el campo de las Matemáticas, ligado generalmente a la capacidad intelectual, es aún más discriminatorio. Figuras como Hipatia de Alejandría o Sophie Germain no son nombradas en los manuales escolares mientras que resaltan las figuras masculinas en muchas unidades didácticas.

6.4.- Materiales y recursos didácticos propuestos

Una vez realizado el análisis externo vamos a pasar a estudiar más a fondo los manuales escolares en su contenido curricular. En este análisis tomaremos como referente la existencia o la coherencia con los condicionantes facilitadores de la comprensión y funcionalidad del aprendizaje, de su capacidad para el desarrollo de la capacidad y la resolución de problemas. Aspectos que aparecen como centrales en todos los modelos curriculares propuestos en las leyes orgánicas. Analizaremos los materiales y recursos didácticos propuestos, las secuencias de ejercicios y problemas y el tratamiento de la atención a la diversidad.

6.4.1.- Objetivos de la unidad

Sólo en uno de los manuales escolares analizados existe al principio del tema un cuadro con objetivos de dicha unidad didáctica, en la editorial de EDEBÉ perteneciente a la LOGSE. Parece que todos los manuales deberían tener este apartado para que tanto el profesor como el alumno tuvieran claro a dónde querían llegar tras realizar el estudio de cada unidad didáctica.

6.4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)

Los libros se dividen en varios bloques y cada uno de los bloques se desarrolla con ciertas unidades didácticas. Cada unidad didáctica es distinta, pero se debe destacar el aumento progresivo en las distintas reformas educativas en el número de ejercicios resueltos a lo largo del tema, pasando de pocos ejercicios resueltos a una cantidad bastante alta de ejercicios resueltos por epígrafe.

Además, incluiremos una gráfica acerca del número de unidades didácticas que se le dedican al bloque de álgebra en los manuales escolares. Se observa que hay disparidad en la LGE y LOE, donde hay manuales con menos de tres unidades didácticas y otros con más de cinco dedicadas al bloque de álgebra. En los manuales de LOE y LOMCE todos tienen más de tres unidades didácticas.

Figura 16. Número de unidades didácticas del bloque de álgebra en cada ley.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.3.- Simbología matemática

Todos los manuales utilizan una simbología matemática adecuada, aunque se echan en falta símbolos matemáticos. Se ha producido una pérdida de rigor matemático en la materia a lo largo de los años. Los manuales de la LGE tienen rigor matemático mientras que a lo largo de los años hemos bajado considerablemente el nivel de las matemáticas en el curso de 3º ESO. Pasamos de una teoría y ejercicios propios de un bachillerato actual en 1º de BUP a unos ejercicios con un nivel de exigencia en comprensión y dificultad bastante menor hoy en día en 3º ESO.

6.4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones

En este apartado ocurre lo mismo, tan sólo en todos los manuales de la LGE aparecen teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones demostradas mientras que hasta la actualidad sólo en uno de los manuales estudiados SM (LOMCE) aparecen demostraciones de teoremas y ejercicios que implican demostraciones breves, pero están diseñados, así se señala, para alumnos avanzados (ejercicios de ampliación).

6.5.- Secuencias de ejercicios y problemas

Para estudiar las secuencias de ejercicios y problemas hemos propuesto el análisis de los siguientes apartados.

6.5.1.- Actividades guiadas o resueltas

La gran diferencia entre los manuales escolares es el número de actividades resueltas, ya que pasamos de tener pocas actividades guiadas o resueltas en la LGE a tener abundancia de ellas en la LOMCE, facilitando el estudio y la comprensión por parte del alumnado.

6.5.2.- Ordenación actividades por complejidad

Como se observa en el gráfico que se muestra a continuación, existe gran diferencia entre los manuales antiguos de la LGE y los actuales de la LOMCE, pasando por la LOGSE y la LOE. Pasamos de tener libros sin ningún tipo de leyenda sobre los ejercicios a tener claramente diferenciados cuáles son los sencillos, de nivel intermedio o difíciles.

Figura 17. Ordenación ejercicios por complejidad.

Fuente: Elaboración propia.

6.5.3.- Resúmenes finales o esquemas

En los manuales escolares de la LGE no existen resúmenes finales, los libros actuales casi todos poseen resumen al final de cada unidad. En el estudio comparativo de manuales de la misma editorial, me ha resultado extraño como ANAYA ha decidido quitarlo de los libros actuales mientras que sí que aparecía en sus antiguas ediciones. A medida que pasan las leyes se produce un aumento en las facilidades que proporciona el libro para la comprensión y la resolución de los ejercicios. Hay resúmenes de los conceptos más importantes al final de la unidad que ayudan al alumno a identificarlos y reforzarlos en el caso que los necesite.

6.5.4.- Test autoevaluación

De nuevo, podemos apreciar cuál ha sido el cambio. En la LGE no existía la posibilidad de tener un apartado en el manual escolar donde se indican los ejercicios más importantes y representativos para que uno pudiera averiguar cómo llevaba el tema. No obstante, durante la última década se ha observado un incremento creciente hasta el punto en que ahora es muy difícil encontrar un manual escolar que no lo tenga. Coincidirá este hecho con lo recogido en el estudio etnográfico pues muchos profesores indican en sus respuestas que el gran cambio que se ha producido es el incremento del peso del proceso de la evaluación con la implantación de la LOMCE.

Figura 18. Presencia de test de autoevaluación por cada ley.

Fuente: Elaboración propia.

6.5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana

En cuanto a la aproximación a la vida cotidiana de los ejercicios se observa que mientras en la LGE existen ejercicios que no necesariamente se asemejan a la vida cotidiana, a lo largo del resto de leyes casi todos los ejercicios y actividades tratan de hacerlo. En los manuales escolares de la LOMCE se ilustran con fotografías para entenderlos aún mejor.

6.6.- Atención a la diversidad

La preocupación por atender a la diversidad del alumnado constituye no sólo uno de los rasgos característicos del nuevo modelo curricular, sino una cuestión clave en el planteamiento general de los diseños curriculares. A su vez, los materiales estandarizados encuentran dificultades para constituir medios facilitadores de aquella atención. En todo caso, debe pedirse a los materiales que permitan atender a la diversidad y sugieren posibilidades en este sentido. Esta categoría de análisis toma como referencia esta cuestión.

6.6.1.- Actividades de recuperación

No existen ejercicios o actividades de recuperación de las lecciones anteriores en ninguno de los manuales escolares analizados. Cada unidad didáctica posee sus ejercicios, a excepción de dos manuales donde en la página siguiente a la portada de la unidad, existe un apartado llamado “Recuerda”. Aparece en el manual escolar de la editorial Ediciones SM del año 1995 y en el libro de la editorial Grupo Anaya del año 2007, que pertenecen a la LOGSE y la LOE respectivamente.

6.6.2.- Actividades de refuerzo

Como se observa en el siguiente gráfico (Figura 19), a lo largo de todos los manuales escolares ha habido actividades de refuerzo. En los libros de texto donde no los había se priorizaban los conceptos básicos por lo que, aunque no se llamaran como tal, existían actividades de “refuerzo”. Es de gran importancia que existan estos tipos de ejercicios, ya que como hemos señalado en la primera parte de este trabajo el principio de atención a la diversidad del alumnado constituye uno de los rasgos característicos de los modelos curriculares. En el gráfico también podemos ver que en la LGE la mitad de los manuales no poseían ejercicios de refuerzo, eran las dos editoriales que poseían más rigor en la parte teórica.

Figura 19. Presencia de actividades de refuerzo.

Fuente: Elaboración propia.

6.6.3.- Actividades de ampliación

A la hora de atender la diversidad de alumnado por encima de la media, se observa que en las leyes más actuales ha habido siempre apartados dedicados a

ejercicios de ampliación y de pensar más. En la LGE los dos manuales con más rigor matemático no tienen ejercicios de ampliación y en la LOGSE cuatro de ellos le dedican un apartado a dichas actividades.

Figura 20. Presencia de actividades de ampliación.

Fuente: Elaboración propia.

6.6.4.- Priorización de conceptos básicos

En todos los manuales escolares estudiados de las distintas leyes se priorizan, por encima de todo, los conceptos básicos. Sin esa base no se puede realizar el desarrollo progresivo de las unidades didácticas por lo que existen multitud de ejercicios guiados o resueltos además de ejercicios para practicar y afianzar dichos conceptos.

6.6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?

El trabajo en grupo es una estrategia de enseñanza muy recomendada para mejorar el rendimiento académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes por lo que hemos decidido incluirlo en nuestro estudio. Uno de los vídeos que vimos en la asignatura de Políticas Educativas acerca de la escuela rural gallega fue muy enriquecedor, al igual que la deliciosa lectura del Diario de una maestra. Observamos como un maestro juntaba a los alumnos mayores con los pequeños para ayudarles a sumar, restar, leer ... y también la profesora Irene Gal rompió el agrupamiento por niveles y todos los alumnos trabajaban por proyectos.

En la Colmena Científica me resultó tremendamente llamativo que grandes científicos como Negrín o Severo Ochoa asociasen el trabajo de laboratorio al equipo de investigadores frente al trabajo individual.

Se ha consolidado en mí la idea trabajada en varias asignaturas del máster sobre el concepto de aprendizaje como construcción social.

En nuestra investigación, tan solo en uno de los manuales escolares estudiados (editorial Proyecto E.S.L.A. de pedagogía activa, LGE) existen actividades que fomenten la creación de grupos en el aula, llamado “*Trabajad en equipo*” (al menos dos personas para poder comparar los resultados), por lo que he llegado a la conclusión de que tal tarea depende del profesorado, de su metodología y organización del aula.

He decidido mostrar esta gráfica (Figura 21) ya que me parece especialmente significativa porque desde los manuales escolares no se fomenta la actividad en grupo.

Figura 21. Presencia de formas de trabajo distintas a la individual.

Fuente: Elaboración propia.

La explicación de este hecho pienso que es a la vez compleja y simple. Pienso que se basa en el concepto de código disciplinar que he aprendido de Cuesta (2002) y al que me he referido en el apartado tres de este trabajo.

La enseñanza de las matemáticas se ha ido configurando en la cultura escolar de una determinada manera y una vez que se ha establecido, principalmente a través de la práctica educativa, se ha prolongado y aún hoy persiste. Mi experiencia personal es un ejemplo de ello.

Resultan claros los principios metodológicos del área de matemáticas que han sido ya recogidos en este trabajo al analizar la historia de la didáctica de las Matemáticas: enseñar con precisión, rigor en el razonamiento, sistematizar el aprendizaje, repaso de los contenidos básicos, búsqueda de la comprensión. Pero no hay

aportaciones similares en cuanto a los principios organizativos. Es más, parecería que el pensamiento científico en un área significativa como es la matemática, en contra de lo que he referido al comienzo de este punto, se configura con un trabajo y un esfuerzo exclusivamente individual.

Los profesores tendemos a pensar que cada alumno debe trabajar, repetir y repetir los ejercicios de manera individual para llegar a aprender. Así está configurada nuestra mente porque, además, parece que da buenos resultados.

De los cuestionarios cumplimentados por los profesores para el apartado etnográfico de este Máster he aprendido también que quizás la secuencia y organización de los contenidos en el área trabajando los mismos todo el tiempo a distinto nivel de dificultad no es adecuada.

Como consecuencia de lo anterior los manuales escolares editados han mantenido este código disciplinar y como constituyen la base del trabajo docente han dirigido la práctica educativa en esa dirección de fomento del trabajo individual.

Por mi experiencia, aunque escasa, pienso que también las ratios pueden ser una explicación coherente de por qué no se cambia la organización del aula en la clase de matemáticas.

7.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO SOBRE SU PRÁCTICA EDUCATIVA

Ya hemos recogido en apartados anteriores la importancia de la consideración de la práctica docente y de la percepción de los profesionales para comprender adecuadamente el impacto de las leyes educativas y los principios pedagógicos que pretenden desarrollar. Para analizar este aspecto hemos decidido aplicar una encuesta etnográfica a una muestra de profesores.

Por tanto, además de estudiar los diecisiete manuales escolares que se han mostrado anteriormente, se ha preparado una encuesta de dieciocho preguntas a través de los Formularios de Google a una muestra representativa de cincuenta y un profesores en activo o jubilados de la Comunidad de Madrid y de Castilla La Mancha contestaron a las preguntas realizadas.

Se ha planteado la encuesta al mayor número posible de profesores expertos, con muchos años impartiendo la asignatura de Matemáticas con objeto de que pudieran realizar una valoración histórica de su evolución en la profesión con el paso de los años y la sucesión de Leyes orgánicas en nuestro sistema educativo.

De esta manera el estudio realizado de los manuales escolares se completa con estas opiniones y experiencias. Se decidió utilizar el formulario de Google como opción más adecuada y cómoda pues se ha remitido un correo electrónico explicando los objetivos de la investigación y con el enlace de fácil acceso para cumplimentar el cuestionario.

El uso de la plataforma ha permitido garantizar la confidencialidad de nuestra muestra pues en una primera aplicación piloto a dos profesores del Instituto “Miguel de Cervantes” y una profesora del Instituto “Castilla”, manifestaron su opinión propia y la reticencia de alguno de sus compañeros y compañeras a ser identificados.

Además, se rehicieron los datos iniciales del cuestionario para pedir únicamente los datos profesionales siguientes que no permitían identificar a la persona que lo había cumplimentado: situación actual, curso de inicio en docencia (BUP, Secundaria o FP), años de experiencia profesional, estudios superiores realizados y formación complementaria.

La muestra que ha cumplimentado el cuestionario ha sido de cincuenta y un profesores de distintas edades y lugares de procedencia, 35 mujeres y 16 hombres. Treinta y ocho profesores de Guadalajara capital (Institutos “Castilla”, “José Luis Sampedro, Aguas Vivas, Liceo Caracense y Antonio Buero Vallejo), de la provincia de Guadalajara de las localidades de Azuqueca de Henares (Institutos San Isidro y Profesor Domínguez Ortiz), Jadraque y Sigüenza. Y trece profesores de un instituto de Madrid (Instituto Ortega y Gasset), y uno de Móstoles, (Instituto Miguel Hernández) y un centro concertado de su provincia, Meco (Colegio Chesterton).

La muestra ha sido la disponible, pues he debido solicitar ayuda a mis propios profesores, mis compañeros profesores de Instituto en mi corta experiencia docente y compañeros y compañeras de todos ellos que me los han proporcionado. Estos profesores no sólo han desarrollado su práctica docente a lo largo de su historia profesional en capitales de provincia como Madrid o Guadalajara, sino que también han

tenido experiencia o siguen en activo por pueblos o ciudades más pequeñas a lo largo de las dos provincias.

Figura 22. Número de profesores por instituto.

Fuente: Elaboración propia.

En realidad, las opiniones que más interesaba obtener eran las de aquellos docentes que han vivido la implantación y el trabajo durante las cuatro Leyes objeto de estudio, es decir, que habían trabajado a partir de la década de los setenta, profesores próximos a la jubilación, con muchos años de servicios.

7.1.- Cuestionario aplicado.

A continuación, se muestra el cuestionario aplicado a la muestra de profesores en activo y, en cuatro casos, tres jubilados y una jubilada a través de un Formulario de Google. El enlace a dicha encuesta es:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxbnartQWj2_oB-t_2idsVROZoDjTntlhOvscXms5V32Mp3g/viewform?usp=sf_link

Tabla 11. Cuestionario aplicado.

Cuestionario de evolución histórica del profesional. Matemáticas

Muchas gracias por su tiempo y participación en este cuestionario. Sus datos y aportaciones serán usados exclusivamente para la entrega de este trabajo y tratados con total confidencialidad.

1.- Datos profesionales

1.1.- Situación actual

- Jubilado
- Activo

1.2.- Curso de inicio en docencia etapa de secundaria (BUP o FP)

1.3.- Años de experiencia profesional

- Menos de 10
- Entre 10 y 15 años
- Entre 15 y 20 años
- Entre 20 y 30 años
- Más de 30 años

1.4.- Estudios superiores realizados

1.5.- Formación complementaria

2. Experiencia en la docencia

2.1.- ¿Con qué Leyes orgánicas ha impartido docencia? (Márquelas)

- Ley General de Educación de 1970 (LGE)
- Ley Orgánica de Ordenación General del sistema educativo de 1990 (LOGSE)
- Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE)
- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación de 2013 (LOMCE)

2.2.- ¿Cómo profesor o profesora de matemáticas cuál diría que es el cambio más

importante que ha introducido cada una de estas leyes orgánicas en su asignatura? Señale al menos un cambio de cada una de las leyes seleccionadas en la pregunta anterior.

2.3.- Ha recibido formación sobre la normativa o sobre la didáctica de las matemáticas cuando se ha publicado la nueva Ley? En su caso, ¿en cuál?

2.4.- ¿Han cambiado sus funciones como profesor/a de matemáticas en alguna de las leyes anteriores?

2.5.- ¿Ha sido necesario utilizar diferentes metodologías con los alumnos cuando se promulgó alguna de las Leyes en función de la nueva propuesta curricular del área de matemáticas en secundaria obligatoria? Indique cuáles.

3.- Indique si ha observado cambios y cuáles han sido en los libros de texto a lo largo de su experiencia profesional en cuanto a:

3.1.- Diseño y maquetación

3.2.- Materiales y recursos didácticos propuestos

3.3.- Secuencias de actividades, ejercicios y problemas

3.4.- Atención a la diversidad

3.5.- Lenguaje textual (texto escrito, ejemplos, cantidad de ejercicios, imágenes, gráficas, resúmenes, ideas principales destacadas):

3.6.- Fomento de la expresión oral

3.7.- ¿Han observado mayor presencia de representaciones de mujeres en los ejemplos, actividades, ...?

3.8.- ¿Se menciona alguna autora como referente en matemáticas?

Fuente: Elaboración propia.

7.2.- Resultados obtenidos

En cuanto a la primera pregunta, observamos que el 86 % de las personas encuestadas están en activo mientras que un 14% está jubilado/a, que corresponde a 7 profesores/as.

Figura 23. Situación actual de los profesores/as.

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto al año en el que iniciaron su docencia se comprueba que hay un número suficiente de profesores que han impartido docencia con todas las leyes estudiadas desde la LGE, incluso dos jubilados y una jubiladas. Sólo un profesor con experiencia menor a 10 años (docente en mi instituto) ha cumplimentado el cuestionario. Puesto que no tiene elementos de juicio suficiente para realizar valoraciones comparativas dicho resultado no ha sido tenido en consideración.

Figura 24. Años de experiencia docente de los profesores/as.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los estudios superiores realizados, casi un 80% de la muestra ha estudiado Licenciatura en Matemáticas mientras que existen otros profesores que han estudiado Ingeniería Industrial, Licenciaturas en Ciencias Químicas, Licenciaturas en Ciencias Físicas o Licenciatura en Ciencias Biológicas.

Figura 25. Estudios superiores realizados por los profesores/as.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre el siguiente punto que es el de formación complementaria, los profesores y profesoras han realizado diferentes cursos relacionados con la educación y las matemáticas, nuevas tecnologías, ...

A la pregunta de: ¿Con qué leyes orgánicas ha impartido docencia? Las respuestas se engloban en el siguiente gráfico (figura 26).

Figura 26. Número de profesores/as que ejercieron en cada ley.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente pregunta que se planteó fue una de las más interesantes ya que hubo contestaciones de profesores experimentados que sí han visto cambio en las diferentes leyes. Esta era la pregunta: ¿Cómo profesor o profesora de matemáticas cuál diría que es el cambio más importante que ha introducido cada una de estas leyes orgánicas en su asignatura? Señale al menos un cambio de cada una de las leyes seleccionadas en la pregunta anterior. Una de las contestaciones más completa que resume en parte lo que la mayoría de la muestra ha escrito ha sido:

Cambios entre la LGE y la LOGSE: entre estas dos leyes hay dos cambios muy significativos. El primer cambio es respecto al currículo de la asignatura: la LGE se centraba en la teoría de conjuntos y las estructuras algebraicas mientras que la LOGSE introdujo mucha más geometría y estadística, sin embargo, se disminuye el número de horas y no solo se evalúan los conceptos, también las actitudes y procedimientos. El segundo cambio es respecto a la metodología: la LGE impartía la asignatura a través de clases magistrales, realización de ejercicios y evaluación solo a través de exámenes, mientras que la LOGSE cuenta como eje fundamental para la enseñanza la resolución de problemas y apuesta por una metodología activa con la participación del alumnado.

Cambios entre la LOGSE y la LOE: El cambio más general es la desaparición de los procedimientos y las actitudes quedando únicamente los contenidos conceptuales. A cambio, aparecen las ocho competencias básicas que debe adquirir el alumno, de las

cuales la asignatura de matemáticas debe participar en su enseñanza. El cambio más concreto, es el incremento de los contenidos de tercer y cuarto de E.S.O. y el bachillerato de ciencias, siendo de nuevo inabarcables debido a la falta de tiempo o a la cantidad de contenidos. Cambios entre la LOE y la LOMCE: Un cambio significativo fue el aumento de horas en las materias troncales y, por tanto, en matemáticas como asignatura troncal, pasando a ser de 4 horas semanales en todos los cursos y etapas.

Sigue siendo fundamental la adquisición de competencias (ahora competencias clave y 7 en vez de 8). Esta ley contemplaba la implantación de evaluaciones finales de etapa (4ºESO y 2º de Bachillerato) con el objetivo de evaluar la consecución de los objetivos de la etapa en las asignaturas troncales y el grado de adquisición de las competencias clave, sin embargo, nunca se ha llegado a realizar. El otro cambio significativo es la aparición de itinerarios en 4ºESO, (en un itinerario aparecen las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y en el otro las aplicadas), en teoría vinculados al estudio de bachillerato o FP. La doble vía de las matemáticas aparece ya en 3º ESO.

Acerca de si han recibido formación sobre la normativa o sobre la didáctica de las matemáticas cuando se ha publicado nueva ley la mayoría contesta que no, mientras que los que responden positivamente manifiestan que, si la han tenido, pero de forma voluntaria. Una profesora indica de manera explícita que ha debido ser autodidacta si bien se percibe así en otros muchos.

La siguiente pregunta también ha sido muy interesante observar lo que contestaban. La pregunta dice: ¿Han cambiado sus funciones como profesor o profesora en alguna de las leyes anteriores? Todos contestan que sí ya que la manera de dar y llevar una clase se ha vuelto más difícil. Los cambios se atribuyen, por tanto, más a las características del alumnado que a las necesidades de la asignatura establecidas por la normativo. Se observa que son respuestas parecidas a estas dos que resumen lo que piensa la gran parte de la muestra:

El proceso de enseñanza cada vez es más complejo y dificultoso. En los últimos años, los profesores se han tenido que enfrentar a una nueva forma de evaluación, a un modelo de enseñanza que, apuesta por la inclusión en las aulas con una serie de alumnos con dificultades de aprendizaje o discapacidades varias, al uso cada vez más frecuente de las nuevas tecnologías, por poner algunos ejemplos. Se espera de los profesores que

además de enseñar su asignatura correspondiente, ejerzan de psicólogos, que motiven a los alumnos, que sepan adaptarse a las necesidades específicas y únicas de cada estudiante, que sepan manejarse con soltura con una serie de aparatos electrónicos y todo eso sin ningún tipo de formación o de ayuda y sin los recursos físicos adecuados. Solo la que ellos puedan proporcionarse. Por si esto fuese poco, los profesores cada vez deben enfrentarse a más burocracia, que consume mucho tiempo y podría dedicarse a otras cosas más prácticas.

Los problemas de falta de interés y disciplinarios nos obligan a desarrollar otras funciones totalmente ajenas a lo que sería impartir contenidos matemáticos. Han aumentado mucho las tareas burocráticas que debemos realizar para gestionar, por ejemplo: la evaluación, las faltas de asistencia, las tutorías, la gestión de mensajes en la plataforma PAPÁS ...

A la pregunta de si ha sido necesario utilizar diferentes metodologías, la mayoría refleja que sí. Debemos adaptar los problemas a la realidad, promulgar metodologías activas, metodologías lúdicas, motivadoras, que fomenten la participación, el trabajo en grupo, ... Una de las respuestas más completas ha sido:

“Obviamente. Al principio daba clases desde la pizarra, los alumnos se preocupaban de tomar apuntes y estudiar, se les hacía un examen que aprobaban o suspendían. Este año tengo un curso de 1ºESO en el cual la mayoría de los alumnos se niegan a tomar ningún apunte, realizan actividades de socialización en cuanto ven ocasión, a algunos sus padres les enseñan algo por las tardes y otros pierden el tiempo en academias. Se les examina de unos contenidos ridículos y luego muestran frustración porque esperaban más nota. Obviamente la metodología hay que adaptarla continuamente. Como grandes fracasos metodológicos recuerdo la insistencia en la utilización del retroproyector en los 90, que no condujo a nada. Y tampoco he obtenido resultados cuando he realizado actividades con ordenador, sea en el aula de Informática, o sea en el aula propia con portátiles; unos pocos alumnos sacan gran provecho de la actividad y la mayoría no obtienen ningún resultado. La experiencia más productiva se desarrolló a mediados de los '00. Se desdoblaron los grupos en 1º o 2º de ESO durante dos o tres años. Hubo gran avance de los alumnos medianos o con dificultades. Los alumnos buenos también mantuvieron muy buen nivel durante toda la ESO y el Bachillerato. No obstante, la Administración criticó que no mejoró el número

de suspensos entre los deficientes sociales. Aquello desapareció con la llegada del bilingüismo que absorbió los recursos, y que según mi opinión es un programa que produce un escasísimo retorno para una inversión tan elevada”.

A continuación, recojo, por ser más significativos, los resultados de los diecisiete profesores que han ejercido durante más de veintiocho años porque son los que han vivido los cambios de las cuatro reformas educativas.

- *Diseño y maquetación.* Todos coinciden en que los libros se han vuelto más visuales, tienen más problemas resueltos o formato de libros trimestrales (3 tomos en vez de uno solo). También coinciden en que hemos pasado de libros con muy pocas imágenes a otros libros donde las imágenes sobrecargan la unidad.
- *Materiales y recursos propuestos.* La respuesta que resume lo que piensa la gran mayoría es: “Los libros antes solo contaban con explicaciones muy teóricas y baterías de ejercicios. Ahora cuentan con una gran variedad de recursos: suelen empezar con una introducción histórica o con alguna anécdota matemática o alguna aplicación real sobre el tema a tratar. Además de la teoría y los ejercicios, aparecen anotaciones en los márgenes, anécdotas, cuadros con resúmenes, llamadas de atención a cosas importantes, referencias a matemáticos, y últimamente al final de cada tema, se propone una práctica TIC y/o pruebas de competencias o actividades de taller de matemáticas”. Es decir, ahora tenemos muchísimos materiales para trabajar con los alumnos, como por ejemplo los materiales TIC.
- *Secuencias de actividades, ejercicios y problemas.* En su mayoría coinciden en que ahora hay más variedad de actividades, además de ordenarlas por dificultad, pero bajando considerablemente el nivel dado en otras leyes.
- *Atención a la diversidad.* Comentan que siguen siendo pocos ejercicios además de que en una clase de 30 – 35 alumnos resulta difícil atender a cada uno individualmente por lo que los manuales escolares deberían potenciar aún más sus materiales.
- *Lenguaje textual (texto escrito, ejemplos, cantidad de ejercicios, imágenes, gráficas, resúmenes, ideas principales destacadas).* Aquí vemos disparidad de respuestas, algunos argumentan que es similar al de otros manuales y otros señalan lo mismo que en el apartado del diseño y maquetación.

También señalan algo que nosotros también hemos observado en el estudio en profundidad de los manuales escolares, la desaparición de teoremas, demostraciones o lenguaje abstracto.

- *Fomento de la expresión oral.* Las respuestas casi son unánimes. No han notado gran cambio y depende del profesorado fomentar la expresión oral, por ejemplo, con exposiciones, presentaciones y trabajos.
- *¿Han observado mayor presencia de representaciones de mujeres en los ejemplos, actividades ...?* La respuesta también es parecida en todos los casos, en los últimos años en los ejercicios se intenta que no haya sexismos, pero sigue habiendo poca representación de la mujer.
- *¿Se menciona alguna autora como referente en matemáticas?* También respuesta casi unánime, no. Los grandes conocidos son hombres, siguen mandando Pitágoras, Leibniz, Thales, Euler, Gauss Todos referentes matemáticos masculinos.

De manera resumida la representación de los resultados sería:

Figura 27. Resultados de los profesores con más años de docencia.

Fuente: Elaboración propia.

8.- CONCLUSIONES

El análisis realizado hasta el momento sobre los libros de matemáticas, completado con los datos obtenidos a través del cuestionario aplicado a los profesores de matemáticas permite hacer algunas consideraciones generales que, seguramente, podrían ampliarse en posteriores estudios.

En base al trabajo desarrollado vamos a valorar el grado de consecución de los objetivos generales formulados para nuestra investigación.

8.1.- Conocer el código disciplinar del área de Matemáticas desde el año mil novecientos setenta hasta nuestros días.

Hemos tratado de entender cuáles son los elementos clave, las ideas, los valores y las rutinas prácticas que han orientado el quehacer profesional de los profesores a los largo del período histórico desde el año 1970 hasta la actualidad.

Tanto el análisis de los manuales escolares editados como las opiniones recogidas del profesorado nos han aportado pocas evidencias de cambios en el código disciplinar.

La distancia entre la cultura normativa y la pedagógica respecto de la práctica es grande, casi insalvable, tal como señalaba el profesor Escolano en sus artículos. Los libros de texto, salvo en los contenidos que propone la Ley General de 1970 que buscaba la preparación del alumno para la Universidad, no han experimentado cambios significativos salvo en la propuesta de una mayor actividad del alumno. Y si consideramos que los manuales escolares son la base del trabajo cotidiano en el aula, lo que está desarrollando el profesorado no ha diferido con el paso del tiempo a partir de esta Ley desarrollando tareas expositivas que se completan, a partir de la LOGSE, con más actividad individual del alumno tanto de comprensión (aportando cada vez más resúmenes, ideas clave, propuestas con solución) como de ejercitación a través de un número cada vez más elevado de ejercicios.

Por tanto, cabría hablar de unos manuales escolares de contenidos complejos, de nivel universitarios incluso, que han hecho predominar la función expositiva del profesor con la Ley General. Y veinte años después, la LOGSE realiza una propuesta que tiene continuidad en nuestros días en la que, aunque disminuyendo de complejidad

de los contenidos, los manuales escolares no han cambiado en esencia su estructura y han continuado primando el trabajo expositivo del profesor si bien incrementando el trabajo del alumno por el elevado número de ejercicios y actividades que se proponen.

Persisten las ideas en cuanto al trabajo expositivo del profesor que facilita el acceso al conocimiento y también en cuanto al trabajo individual del alumno como medio de aprendizaje de unos contenidos que con complejos y demuestran inteligencia si bien proporcionando claves que van incrementando la posibilidad de aprendizaje igualmente individual pero más autónomo.

Si consideramos la opinión de los profesionales de la enseñanza de las matemáticas tendremos que señalar que no se ha realizado formación suficiente del profesorado, ni pedagógica ni disciplinar siendo difícil implantar reformas educativas.

Por eso, el trabajo docente ha continuado en la misma línea, sin grandes diferencias, lo que ha supuesto una ausencia de cambios en el código disciplinar y en la propia práctica docente. Los docentes perciben que su trabajo no ha cambiado salvo en lo referido a cuestiones externas a su función y a la materia, principalmente las ratios o las características (motivación, intereses, aspectos de disciplina) de los alumnos.

En definitiva, tendemos a enseñar cómo nos enseñaron, tal y como decíamos anteriormente y seguimos sin desarrollar de manera general los principios educativos que hemos recogido aquí formulados para la didáctica de las Matemáticas por Eyaralar en la Segunda República: enseñar con precisión, trabajo intuitivo, rigor en el razonamiento realizado por el alumno, importancia del proceso y no solo del resultado final, ejercitación de la expresión oral como medio de demostrar la comprensión. Los profesores señalan que la repetición de enunciados y algoritmos que resulten ininteligibles no produce resultados adecuados.

Los manuales escolares no han recogido los nuevos elementos normativos y pedagógicos que introducían las leyes educativas, ni el trabajo de procedimientos y actitudes en la LOGSE, ni las competencias básicas o las competencias clave de LOE y LOMCE. De esta forma, no se han potenciado cambios en la función docente, en el código disciplinar de las matemáticas si bien se va tendiendo a potenciar el trabajo del alumno, pero de manera individual.

La tendencia, además, parece no cambiar, porque la excesiva minuciosidad en la descripción de los contenidos (y estándares de aprendizaje) provoca una excesiva

rigidez que limita la creatividad, la variedad y la riqueza de la escuela. El currículo de La LOGSE permitía que los equipos docentes elaborasen los Proyectos Curriculares y luego el profesor su programación didáctica para dar respuesta a las necesidades de su alumnado, que no llegó a plasmarse en los libros de texto, que tenían la misma estructura. Pero las siguientes leyes, aun manteniendo la norma el principio de autonomía de los centros docentes, han ido cerrando las atribuciones del profesorado y éstos así lo recogen en sus comentarios manifestando que no han cambiado sustancialmente su práctica.

8.2.- Analizar la evolución histórica de los manuales escolares del área de Matemáticas desde la Ley General de Educación.

Cabría considerar en esta evolución dos momentos distintos. El primero en relación a los manuales editados para el desarrollo de la Ley General de 1970 y el segundo que incluiría el resto del periodo temporal hasta nuestros días pues han sufrido poca evolución desde la LOGSE hasta la reciente LOMCE.

Desde el punto de vista de los aspectos formales, las conclusiones de su análisis serían las siguientes.

- Los libros de la LGE son más pequeños en dimensiones y en número de páginas, además, son menos vistosos ya que poseían una paleta cromática menor que los manuales escolares del resto de leyes. Sin embargo, hemos pasado de usar 2 colores a usar una gran cantidad de ellos desvirtuando el contenido teórico y haciendo los libros más llamativos.
- Los manuales de la LGE poseen una letra menor y una menor cantidad de fotografías, imágenes o dibujos artísticos debido al contexto histórico, político y educativo en el que se editaron.

Desde el punto de vista de los elementos curriculares, desarrollan unidades didácticas y no existen diferencias que sigan las propuestas normativas. En los libros de la LOGSE no aparecen competencias, procedimientos ni actitudes, en los manuales de la LOE no aparecen las competencias clave y en los libros de la LOMCE no aparecen ni las competencias básicas ni los estándares de aprendizaje.

A partir de la Ley General de 1970 una gran mayoría recogen al final de cada tema ejercicios de evaluación o autocomprobación de los contenidos básicos trabajados.

Desde el punto de vista de la actividad del alumno que proponen:

- Solamente uno de los manuales escolares estudiados plantea los objetivos que deben alcanzarse al final de cada unidad didáctica, en la editorial Edebé 1995.
- Se observa un aumento de los ejercicios y actividades a medida que vamos avanzando en el tiempo. Los manuales escolares de la LGE son los que menos tienen mientras que los libros asociados a la LOMCE poseen una cantidad quizás excesiva de ejercicios. Por ejemplo, el manual de Edebé del año 1995 propone 25 ejercicios mientras que la misma editorial en 2010 presenta 73 ejercicios.
- Sólo los libros de la LGE poseen una simbología matemática rigurosa, llegando a demostrar teoremas, proposiciones u observaciones. En el resto de los manuales escolares, se usa una simbología básica.
- En los manuales de la LGE las actividades no están ordenadas por orden de complejidad, ni existen resúmenes finales ni test de autoevaluación. En el resto de los libros suelen estarlo en las tres leyes analizadas.
- Sólo en dos de los manuales estudiados aparece un apartado llamado “Recuerda” donde se refuerzan brevemente contenidos del curso anterior. El principio pedagógico de partir de los conocimientos previos que se enuncia en todos los principios normativos y pedagógicos se plantea de esta forma en los textos de SM de 1995 y Anaya 2007, dos editoriales distintas y correspondientes dos leyes diferentes.
- Respecto al trabajo en grupo, sólo en uno de los manuales escolares, editorial Proyecto E.S.L.A. de pedagogía activa, LGE, aparecen actividades que lo propongan.
- No se potencia el fomento de la expresión oral pues no aparece referencia explícita alguna en ninguno de los manuales analizados y la atención a la diversidad se lleva a cabo únicamente mediante los ejercicios ordenados por complejidad desde el comienzo al final del tema.

No se aprecian, por tanto, grandes diferencias en los contenidos y la estructura de los manuales escolares con la consiguiente repercusión en el trabajo cotidiano que

hemos recogido ya en el apartado anterior del código disciplinar de la materia y que ampliaremos en el apartado correspondiente a las conclusiones sobre su influencia en la práctica docente.

8.3.- Analizar la evolución histórica de los manuales escolares desde la perspectiva de género.

Una de las asignaturas que me ha sorprendido en el Máster es la que ha estudiado la educación de la mujer en nuestro país desde la Segunda República. Términos como educación femenina, formación de la mujer, pedagogía femenina, preparación para el hogar me han resultado llamativos y casi desconocidos si bien otros como escuela mixta o coeducación me resultan más familiares y conocidos en un momento histórico, como el que vivimos, de gran pujanza del feminismo para el reconocimiento de los derechos de la mujer.

No se encontraban las matemáticas ni en general las disciplinas científicas entre las recomendaciones que se formulaban para la mujer en la época de la Dictadura y durante la vigencia de la Ley General de Educación, aunque no lo he mencionado en el análisis histórico, existía todavía la separación por sexos.

En cuanto a la discriminación por género, la brecha parece que continúa siendo importante quedando un largo camino por recorrer tal como hemos trabajado en el máster pues las concepciones sobre el papel de la mujer en la sociedad mediatizan todas las cosas, también la elaboración de los libros de texto.

De ahí la importancia de analizar este elemento de los manuales escolares que, aconsejado por mi tutora y por interés propio, he realizado obteniendo las conclusiones siguientes.

A excepción del porcentaje de problemas y ejercicios donde aparece en lenguaje coeducativo, en el resto de ellos sus contenidos suelen reflejar una visión de la realidad que corresponde a los modelos sociales hegemónicos, una visión androcéntrica con los varones como referentes en cada ejercicio de los que tienen referencia a situaciones de la vida cotidiana. Al haber analizado manuales escolares de Bachillerato Unificado Polivalente en la Ley General de 1970 parece en parte lógico que no aparezcan pues los contenidos trabajados son complejos; seguramente en textos de la Educación General

Básica (hasta los 14 años) los estereotipos de sexo hayan estado presentes con más frecuencia.

En ningún caso se recogen las aportaciones de las mujeres al conocimiento como hemos señalado en el punto 6.3.2. En las introducciones de los textos realizadas como motivación no aparecen referencias de mujeres matemáticas, se transmite una visión de las matemáticas, con su asociación clásica preconcebida a capacidad intelectual, asociada a hombres.

Al centrarse de manera principal en actividades y ejercicios no se recogen las razones por las que las mujeres no han podido estar presentes en la actividad matemática. No parece relevante desde el punto de los contenidos si bien parece olvidarse que la no discriminación en función del sexo constituye uno de los objetivos generales a cuya contribución deben contribuir todas las áreas.

En resumen, la mujer no está prácticamente representada en los manuales escolares. Sin embargo, se ha superado la segregación en función del sexo a partir de los derechos establecidos en la Democracia parlamentaria por la Constitución de 1978. Hoy día casi nadie se plantea separar por sexos salvo en algunos casos particulares ligados a concepciones religiosas católicas que surgen esporádicamente en las noticias por su rareza estadística.

Además, el número de mujeres que entran en carreras científicas se está aumentando en los últimos años por lo que se está superando la resistencia al cambio aunque no quede reflejado en los manuales escolares del área de matemáticas analizados.

8.4.- Indagar sobre la implicación en la práctica docente de los manuales escolares editados en desarrollo de los currículos prescritos por las leyes orgánicas de Educación en nuestro país.

Gran parte de las conclusiones que deberíamos recoger en este apartado ya aparecen cuando hemos hablado del código disciplinar.

Los manuales escolares dirigen el trabajo de los profesores y son de uso amplísimo lo que provoca uniformidad en el trabajo docente y en la práctica cotidiana de las aulas.

Recogemos aquí alguna opinión que ha resultado novedosa entre las formuladas por los profesionales al cumplimentar sus cuestionarios.

Me ha resultado muy llamativa la opinión de un profesor que ha manifestado que la estructura curricular, la propuesta de contenidos a trabajar puede no ser correcta. Mantener un bloque común que se repite en todos los cursos, tal como se programó desde la LOGSE con la denominada estructura helicoidal (repetición de contenidos a distinto nivel de dificultad) provoca pérdidas de tiempo y no da ocasión de trabajar de manera adecuada y profunda todos los contenidos.

En algún caso, como por ejemplo el bloque que hemos elegido para nuestro análisis de álgebra podría ser trabajado a distinto nivel en todos los cursos, pero otros bloques deberían ser exclusivos de un curso. Esto, además, podría incrementar el porcentaje de éxito en el área de Matemáticas.

Sí parece destacable que casi todos los profesores, tanto los más noveles como más veteranos, piensan que con la LOMCE se ha consolidado una tendencia y se ha incrementado mucho la carga burocrática. Se destaca, sobre todo, que el gran cambio que se ha producido es el referido al proceso de evaluación que está cobrando un papel esencial en el proceso educativo en detrimento de otros aspectos.

Sin embargo, el análisis de los manuales escolares realizado no coincide con esta opinión en cuanto que su estructura continúa siendo similar a los manuales de las leyes anteriores con el incremento ya señalado, eso sí, de las claves para facilitar la comprensión y el trabajo individual del alumno. En palabras del profesor Tiana (2019) no coinciden el currículo prescrito con el currículo impartido.

Otro aspecto destacable es el casi unánime el reconocimiento de la dificultad hoy en día de responder a la diversidad del alumnado sin que los manuales escolares ayuden a ello. Casi todos libros analizados a partir de la LOGSE incluían algún tipo de color o de clasificación por niveles de dificultad, pero parece una idea demasiado simple y continuista.

Del estudio del marco normativo y de los presupuestos pedagógicos que enuncian todas las leyes cabría presuponer una práctica docente con líneas metodológicas y organizativas diferentes que en la realidad nos está produciendo.

Para la etapa obligatoria deberían editarse manuales escolares que potenciasen el trabajo por competencias, la construcción del conocimiento por los propios alumnos (aprender a aprender) y el trabajo sobre contenidos más funcionales. Manuales que

trabajasen contenidos interdisciplinarios y potenciasen el trabajo por proyectos para acercar los contenidos a la realidad, que exigiesen explicación verbal de los procesos y que propusiesen actividades colaborativas, cooperativas y en grupo como medio de motivación y mejora de la motivación y por ende de la comprensión.

Probablemente se permitiría una mayor respuesta a la diversidad y mejoraría el éxito académico derivado de la motivación del alumnado.

Frente a lo anterior, las distintas leyes han realizado propuestas que al reducir la importancia de la materia, como la LOGSE que propuso como materia optativa el Taller de Matemáticas pero para alumnos con más dificultades, o al separar a los alumnos como la LOMCE al establecer itinerarios matemáticos desde el tercer curso de educación obligatoria mantienen una concepción clásica de la materia que no permite el cambio el código disciplinar de la asignatura y mantiene igual la práctica docente.

Me parece adecuado concluir citando de nuevo palabras del profesor Tiana (2019) cuando dice que la historia de la educación constituye una herramienta adecuada para explicar nuestra realidad actual y que debe existir un diálogo creciente entre historiadores y especialistas en el currículum (p. 17), a mí me ha servido para construir nuevas ideas de progreso individual y social de los alumnos y de la sociedad.

Es cierto que estamos muy condicionados por estructuras como la distribución del horario escolar diseñada ya hace siglos, la formación del profesorado y las prácticas docentes, también por los manuales editados que rigen la práctica docente, pero tras la realización de este Trabajo Fin de Máster pienso, y cito de nuevo a Tiana (2019), que puede existir un nuevo horizonte de las disciplinas escolares (p. 19).

En el trabajo de investigación que presenté en el primer cuatrimestre recogía una nueva propuesta curricular realizada por la orden Salesiana en Cataluña de trabajo en gran grupo con más profesores, propuesta horaria amplia y trabajo por proyectos, es una idea.

En el análisis hacia dentro de los manuales escolares de matemáticas que hemos realizado siguiendo las pautas de la profesora Kira Mahamud y de mi directora de Trabajo he comprobado que se han ido haciendo más complejos, con más elementos de maquetación y organización, con más imágenes, pero manteniendo una estructura similar a lo largo de estos últimos casi cincuenta años. Se requerirá una nueva configuración de los manuales, por la importancia que tienen, si se quieren realizar cambios más profundos en la práctica docente. Un cambio que no puede realizarse de manera independiente, sino que debe fundamentarse en un diseño curricular, pero

trabajando conjuntamente para evitar las disociaciones normativa, pedagógica y práctica que han existido hasta ahora.

Todos los elementos de los manuales deben ser revisados y actualizados: preliminares, sumarios, fotos e ilustraciones, gráficos y tablas, instrucciones, tablas de contenido, actividades y tareas propuestas y epílogos, porque constituyen a día de hoy uno de los elementos nucleares de la práctica docente.

9.- BIBLIOGRAFÍA

9.1.- Bibliografía general

- Aróstegui, J. (2001). *La investigación histórica: teoría y método*. Barcelona. Crítica.
- Badanelli, A., y otros (2018). *Los manuales escolares*. Artículo propio del máster en Memoria Crítica y Educación, 1.
- Burke, P. (1999). *La revolución historiográfica francesa*. La escuela de los Annales, 1929 – 1984, Barcelona. Gedisa.
- Cohen, L. y Manion, L. (1990). *Métodos de investigación educativa*. Madrid. La Muralla.
- Comas, F. (2005). *José María Eymaralar: la influència francesa en la renovació de la didàctica de les matemàtiques*. Educació i Cultura, 18, 87 – 100.
- Cuesta, R. (2002). *El código disciplinar de la historia escolar en España: algunas ideas para la explicación de la sociogénesis de una materia de enseñanza*. Encounters on Education. Volumen 3, p. 27 – 41.
- Díaz, A. (1996). *Los primeros de la clase y los últimos románticos. Una etnografía para la crítica de la visión instrumental de la enseñanza*. Madrid. Siglo XXI.
- Escolano, A. (2000). *Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros*. En Revista de educación, núm. Extraordinario, pp. 201-218.
- Gavari, E. (2007). *Estrategias para la intervención educativa en el Practicum*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Gimeno, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata.

- Green, A. (1990). *Education and State Formation. The Rise of Education Systems in England, France and the USA*. Londres, MacMillan Press.
- Hargreaves, A. (2003). *Enseñar en la sociedad del conocimiento*. Barcelona. Octaedro.
- Juliá, D. (2000). *La construcción de las disciplinas escolares en Europa*, en J. Ruiz Berrio, *La cultura escolar en Europa. Tendencias históricas emergentes*. Madrid. Biblioteca Nueva.
- Juliá, S. (2010). *Por la autonomía de la historia*. Claves de Razón Práctica, nº 207, pp. 8 – 19.
- López-Barajas, E. (1998). *Fundamentos de metodología científica*. Madrid: UNED.
- López-Barajas, E. y otros (2000). *Introducción a las Ciencias de la Educación*. Madrid: UNED.
- López, R. (2002). *Una escuela de todos y para todos. Las prácticas escolares*. Historia de la educación, nº 21. (p. 67 – 80).
- Lyons, N. (1994). *El uso del portafolios. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente*. Nueva York, Teachers College Columbia University.
- Mahamud, K. (2019). *Currículo prescrito y currículo editado. Videoclase del máster en Memoria Crítica y Educación, curso 2018-2019*.
- Maravall, J. M^a. (1984). *La reforma de la enseñanza*. Barcelona. Laia.
- Marín, T. (1991). *Innovadores de la educación en España*. Conca. Universidad de Castilla – La Mancha.
- MEC (1992) *Decreto de Currículo. Secundaria Obligatoria*. Madrid: MEC.
- Mitre, E. (1997). *Historia y pensamiento histórico: estudio y antología*. Madrid. Cátedra.
- Puelles, M. (1992). *Tecnocracia y política en la reforma educativa de 1970*. Revista de Educación. Núm. Extraordinario, p. 28 – 29.
- Puelles, M. (2000). *Los manuales escolares*. Revista interuniversitaria. Nº 19 (p. 5 – 11).
- Puelles, M. (2002). *Estado y Educación: una relación histórica* en Ruiz, A. Madrid. Editorial: Biblioteca Nueva.
- Puelles, M. (2010). *Educación e ideología en la España Contemporánea*. Madrid (Tecnos).

- Puelles, M. (2011). *La educación secundaria en la España Democrática: antecedentes, problemas y perspectivas*. *Cadernos de Pesquisa*. Vol. 41, nº 144 (p. 710 – 731).
- Puelles, M. (2016). *Reflexiones sobre cuarenta años de educación en España o la irresistible seducción de las leyes*. *Historia y Memoria de la Educación*, nº 3 (p. 15 – 44).
- Rabazas, T. (2001). *Los Manuales de Pedagogía y la Formación del Profesorado en las Escuelas Normales de España (1839 – 1901)*. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Ricoeur, P. (2003). *La memoria, la historia, el olvido*. Madrid. Trotta.
- Ruiz, A. (2002). *La escuela pública. El papel del estado en la educación*.
- San Martín, A. *La Constitución: nuevos aires en la organización de los centros docentes* en Paniagua, J. y San Martín, A. (1989). *Diez años de educación en España (1978 – 1988)*. Valencia, Centro de Alzira – Valencia de la UNED, p. 209 – 225.
- Terrón, A. y Alonso, P (1999). *La historia de las disciplinas escolares, una contribución esencial al conocimiento de la escuela. El caso de la Aritmética*. *Revista Complutense de Educación*, vol. 10, nº 1, p. 305 – 333.
- Tiana, A. (2019) El currículo y su estudio histórico. *Artículo propio del máster en Memoria Crítica y Educación. Curso 2018-2019*.
- Viñao, A. En Sáenz, J., Pozo, M.M., Viñao, A. y Cerezo, G. Ossenbach (coord.) (2003). *Psicología y Pedagogía en la primera mitad del siglo XX*. Madrid. UNED.
- Zabala, A. y Parcedista, A. (1995) *Pautas para la valoración de materiales*. Madrid: MEC.

9.2.- Manuales escolares analizados.

- Alcaide, F. y otros (2016). *Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: 3º ESO*. Madrid. Ediciones SM.
- Bailo I Mompert (1989). *Matemáticas: 1er Curso De BUP*. 2ª ed. Barcelona: Teide. Print.
- Colera, J. y otros (1995). *Matemáticas 3º ESO*. Madrid. Grupo Anaya.

- Colera, J. y otros (1998). *Matemáticas 3º ESO. Madrid. Grupo Anaya.*
- Colera, J. y otros (2007). *Matemáticas: 3 Educación Secundaria. Madrid. Grupo Anaya.*
- Colera, J. y otros (2015). *Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: 3º ESO. Madrid. Grupo Anaya.*
- Domenech, M. A. (1995). *Matemáticas 3º ESO. Barcelona. Grupo Edebé.*
- Ferro, P. y otros (2015). *Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas: 3º ESO. Barcelona. Grupo Edebé.*
- Frías, B y otros (1989). *Matemáticas 1: Primer Curso De Enseñanzas Medias/BUP. Madrid: Libros Activos. Print.*
- Gobierno de Canarias (1994). *Cuadernos para la coeducación, Matemáticas. Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.*
- Gomá, A. y otros (2010). *Matemáticas 3º ESO. Barcelona. Grupo Edebé.*
- López Martínez y Sánchez Martín (1979). *Matemáticas: 1º B.U.P. Madrid. S.M. Print.*
- MEC (1995). *Materiales didácticos 3 Curso de Matemáticas. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica.*
- Rodríguez Calderón, C y otros (1989). *Matemáticas 1º [B.U.P.]: Ejercicios. 5ª Madrid: Sociedad General Española De Librería, 1989. Print. Matemáticas. Ejercicios.*
- Vizmanos, J. y Anzola, M. (1995). *Matemáticas 3º ESO. Madrid. Ediciones SM.*
- Vizmanos, J. y otros (2006). *Matemáticas – Esfera 3º ESO. Madrid. Ediciones SM.*
- Vizmanos, J. y otros (2010). *Matemáticas – Pitágoras 3º ESO. Madrid. Ediciones SM.*

10.- ANEXOS

10.1.- Fichas individuales de análisis de los manuales escolares

1 BUP MATEMÁTICAS PROYECTO ES LA DE PEDAGOGÍA ACTIVA. EDITORIAL LIBROS ACTIVOS

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de 1º B.U.P. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinadamente.

Se trata de un libro de texto mixto para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	Libro más pequeño que DIN – A4, es rectangular, pero tiende a ser cuadrado. Tiene 239 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título del libro está especificado en la cubierta mientras que los autores están dentro del manual.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	En cuanto al interior del libro, se aprecia claramente la jerarquía, los títulos de los epígrafes tienen una fuente mayor, existen las palabras en negrilla y también los cuadros subrayados.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra,	El papel es de fondo blanco, la letra es más

papel, color de impresión.	pequeña que los libros actuales por lo que debería ser un poco más grande.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen dibujos artísticos, ilustraciones y fotografías por todo el manual escolar, hemos de resaltar que todas poseen tres colores, blanco, negro y rosa. Al final de cada unidad didáctica existen esquemas y resúmenes y el apartado se llama Recapitulación.
2.3.- Colores.	Sólo usan dos colores: negro y rosa.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe un índice donde enumeran las unidades didácticas que componen el manual, no posee prólogo y cada unidad didáctica empieza con una página que nos habla de lo que se va a trabajar: el título de los distintos epígrafes.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Existen tres autoras y ningún autor. Mercedes Benedico, Viky Frías y Marisa Rodríguez.
3.2.- Referentes matemáticas	No se nombran figuras matemáticas femeninas y si nombran figuras masculinas como Tsu Chung-Chih, Lambert, Shanks, Lindemann o Ferguson (menos conocidos que los típicos Pitágoras, Arquímedes, Fermat, que también existen).
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	No existe lenguaje coeducado, todos los ejercicios versan sobre chicos, existen algunos ejemplos sobre la vida cotidiana y se aprecia los roles de género en el tipo de ejercicios que se plantean.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El manual escolar se divide en ocho unidades didácticas, de las que al bloque de álgebra se le dedican tres unidades y cada unidad didáctica tiene los siguientes apartados: teoría con ejercicios resueltos y ejercicios propuestos, una recapitulación del tema con esquemas y resúmenes, ejercicios de cálculo, ejercicios de síntesis, pasatiempos matemáticos y ampliación cultural.
4.3.- Simbología matemática.	Sí, mucho más que en los libros más modernos.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	Existen teoremas demostrados
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Suficientes, uno por epígrafe.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	No.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Sí, en el apartado de recapitulación.
5.4.- Test autoevaluación	No.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Algunos sí, otros no, digamos que mitad y mitad, su preocupación no era que vieran la aplicación de las matemáticas a la realidad.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	

6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, denominados ejercicios de síntesis.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, como pasatiempos matemáticos y un apartado llamado ampliación cultural que es un texto dónde se amplían conceptos vistos en la unidad o sobre las posibles utilidades de las matemáticas. También a lo largo de la unidad había apartados como: “calcula mentalmente”, resolver problemas “con ingenio” o ¿Eres capaz?
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, todos los ejercicios priorizan los conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	Sí, apartados de problemas que tienen por título “Trabajad en equipo”.

Cosas curiosas:

Los ejercicios de ampliación y al final del libro viene un índice analítico y las soluciones de todos los ejercicios de las actividades tipo calcula.

El manual escolar está aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia mediante O.M. 25 – 6 – 87.

1º B.U.P. MATEMÁTICAS Editorial Teide

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de 1º B.U.P. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, estadística y probabilidad. Finalmente incorpora un anexo de nociones de geometría elemental

Está constituido por un solo componente. Los contenidos *se han organizado disciplinariamente.*

Se trata de un libro de texto *mixto* para uso por parte del *alumnado*. Dicho material *es fungible*, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular, aunque tiende a ser cuadrado, menor que un DIN – A4 y tiene 392 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	En la cubierta están claramente especificados el título del libro y los autores, aunque sólo aparece la inicial de los nombres por lo que no podemos saber si eran mujeres u hombres.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Se aprecia la jerarquía interior pues existen negrillas y cuadros subrayados, pero hemos de resaltar que los títulos de los epígrafes no se ven con claridad pues están escritos en negro sobre fondo azul oscuro con lo que debes acercarte para verlo con claridad.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es blanco y el tamaño de la letra es pequeña, prácticamente no existe espaciado entre las líneas lo que complica la lectura y lo hace poco atractivo.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	No tiene apenas ilustraciones, dibujos artísticos o fotografías a lo largo de las unidades didácticas, podríamos decir que tiene un máximo de cuatro dibujos por unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Usa dos colores: negro y azul.
2.4.- Otros aspectos (índices,	El manual escolar tiene un sumario (índice) donde

prólogo, unidades didácticas, ...)	se detallan el nombre de las unidades didácticas y posee un prólogo.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Al especificar la letra inicial del nombre del posible autor o autora no sabemos cuántas figuras femeninas han trabajado en este libro, los autores son: Carlos Bailo, Raúl Casals, Andrés Gomá y Juan Tudurí.
3.2.- Referentes matemáticas	No se incluyen figuras matemáticas femeninas, tampoco exalta las figuras masculinas, tan solo nombra matemáticos como Ruffini o Pitágoras debido a que el teorema se usa en dicha unidad.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	No existe lenguaje coeducado, todos los ejercicios versan sobre chicos, existen algunos ejemplos sobre la vida cotidiana y se aprecia los roles de género en el tipo de ejercicios que se plantean.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	Este manual escolar se divide en diecisiete unidades didácticas de las que al bloque de álgebra se le dedican siete unidades. Cada unidad didáctica se divide en teoría con ejemplos guiados o resueltos y ejercicios finales que se dividían en ejercicios que priorizaban contenidos básicos, “ejercicios diversos” y “propuestas complementarias”.

4.3.- Simbología matemática.	Existe simbología adecuada.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	No existen teoremas demostrados ni proposiciones, ni corolarios ni observaciones
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen actividades guiadas o resueltas por cada epígrafe de teoría, suele haber varios ejemplos.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	No.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	No.
5.4.- Test autoevaluación	No.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Algunos ejercicios sí, sin embargo, existen más ejercicios que son abstractos.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, llamados ejercicios diversos
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, llamados propuestas complementarias.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí. Hay alrededor de 50 ejercicios de conceptos básicos antes de pasar a ejercicios de refuerzo o ampliación.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

Cosas curiosas:

Al final del libro existen ciertas páginas donde hay nociones de geometría elemental.

A lo largo de las unidades didácticas los autores decidieron introducir propuestas de utilización del ordenador como herramienta útil en los trabajos sistematizables, propuestas que dan una idea de las posibilidades de este instrumento en las situaciones ejemplificadas e impulsarán la aplicación en otras.

El manual escolar está aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

1º B.U.P. MATEMÁTICAS SM

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de 1º B.U.P. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, estadística y probabilidad. También incorpora una unidad didáctica acerca de matemática financiera y comercial que versa sobre leyes financieras: intereses y descuentos y anualidades.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	Manual escolar rectangular, aunque prácticamente es cuadrado, tamaño menor que un DIN – A4 y tiene 350 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	En la cubierta están claramente especificados el nombre de los autores y el título del libro.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Se observa claramente las jerarquías, los títulos de los temas y los epígrafes están en negrita, existen cuadros de colores y negritas en la

	teoría.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, el tamaño de la letra es pequeña, aunque existe un buen espaciado y una buena tabulación.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	No existe ninguna ilustración, fotografía o dibujo artístico. Tampoco existen esquemas o resúmenes.
2.3.- Colores.	Usa dos colores: negro y rosa.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	El libro posee un índice, un organigrama de las matemáticas de 1º de B.U.P. y posee un prólogo.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	No hay, sólo dos autores masculinos, Valentín López y José Luis Sánchez Martín.
3.2.- Referentes matemáticas	No hay figuras matemáticas femeninas y de las masculinas sólo se nombran sus teoremas.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	No existe lenguaje coeducado, todos los problemas son acerca de chicos y los únicos ejemplos que se tratan de acercarse a la vida cotidiana son los ejercicios de probabilidad, estadística y matemática financiera, en el bloque de álgebra no se acercan a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No hay.

4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El manual escolar se divide en nueve unidades didácticas, esas unidades didácticas se subdividen temas y hay 30 temas. Al bloque de álgebra se le dedican dos unidades didácticas que en total son siete temas. Cada tema tiene teoría con ejercicios resueltos y al final del tema hay más ejercicios resueltos y ejercicios propuestos.
4.3.- Simbología matemática.	La simbología matemática es estupenda, yo la empecé a ver en la universidad
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	Existen teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones demostradas con absoluto rigor.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen actividades resueltas en todos los epígrafes de teoría.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Las actividades no están ordenadas por complejidad.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	No existen resúmenes finales o esquemas.
5.4.- Test autoevaluación	No existe test de autoevaluación
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Los ejercicios que más se aproximan a la vida cotidiana son los que se contemplan en otros bloques (estadística, probabilidad o matemática financiera), en el bloque de álgebra no.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	No.
6.3.- Actividades de ampliación	No.
6.4.- Priorización de conceptos	No. De hecho son conceptos difíciles.

básicos	
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

Cosas curiosas:

Al principio del libro existe un organigrama de las matemáticas de 1 B.U.P.

En este manual escolar se observa el rigor de la teoría, incluye demostraciones de teoremas, proposiciones o incluso corolario, a día de hoy esto sería imposible. Esta notación yo la empecé a estudiar en la carrera.

El manual escolar está aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia con fecha 7 – VII – 1978.

MATEMÁTICAS EJERCICIOS 1º Bachillerato Unificado Polivalente
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA S.A.

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla 652 ejercicios resueltos de 1º B.U.P. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	Es un libro rectangular de edición de bolsillo. Tiene 290 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	En la cubierta están claramente especificados los autores y el título.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	No se observa jerarquía todo está con la misma letra a excepción de la palabra solución y el número del problema que está en negrilla.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	La letra es pequeña y tiene buen espaciado y tabulación. El papel es blanco.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	No existen ni ilustraciones, ni fotografías ni dibujos artísticos ni esquemas ni resúmenes, por el contrario, existen gráficas en los ejercicios de análisis.

2.3.- Colores.	Sólo usa un color: negro.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	El libro posee un prólogo, un índice donde se detallan los nueve temas y posee un apartado llamado símbolos utilizados donde se detalla que es cada uno de los símbolos matemáticos que después utilizarán.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	No hay, los autores son: Carlos María Rodríguez, José Vicente García y Baldomero Prados.
3.2.- Referentes matemáticas	Ni figuras femeninas ni masculinas.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	No existe lenguaje coeducado, todos los problemas versan sobre chicos, existen pocos ejercicios relativos a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro se divide en nueve temas, el bloque de álgebra se compone por cuatro temas y en cada temas hay ejercicios resueltos, un total de 652.
4.3.- Simbología matemática.	Excelente y además te aclara al principio del libro que es cada símbolo por si hay dudas.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	No.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o	Todos los ejercicios están resueltos.

resueltas.	
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	No.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	No.
5.4.- Test autoevaluación	No.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Pocos. La mayoría son ejercicios que nada tienen que ver con la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No
6.2.- Actividades de refuerzo	Todas las actividades son para reforzar a excepción de algunas más difíciles.
6.3.- Actividades de ampliación	Existen problemas más difíciles, pero no son catalogados como tal.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

Cosas curiosas:

Al principio del libro existe una página dedicada a los símbolos matemáticos.

SIMBOLOS UTILIZADOS

Lógica

\Rightarrow	«implica» (deducción lógica)
\Leftrightarrow	«equivale» (equivalencia lógica)
\wedge	«y» (conjunción lógica)
\vee	«o» (disyunción lógica)
\forall	«para todo» (cuantificador universal)
\exists	«existe» (cuantificador existencial)
:	«tal que» (explicativo)

Teoría de conjuntos

\in	«pertenece a» (pertenencia elemento a conjunto)
\notin	«no pertenece a» (ídem elemento-conjunto)
\subset	«está incluido en» (inclusión de un conjunto en otro)
$\not\subset$	«no está incluido en» (ídem conjunto-conjunto)
$\{ \}$	(limitación de los elementos de un conjunto)
\cup	«unión» (unión de conjuntos)
\cap	«intersección» (intersección de conjuntos)
\emptyset	«conjunto vacío»
$\complement A, A', \bar{A}$	«complementario de A»

Correspondencias y relaciones

\rightarrow	«le corresponde»
$f(x)$	«f de x»
R	«relacionado»
$=$	«igual que»
$<$	«menor que»
$>$	«mayor que»
$ $	«divisor de»
\equiv	«idéntico»
\leq	«menor o igual que»
\geq	«mayor o igual que»
\cdot	«múltiplo de»

9

Operaciones

*	«estrella» (operación en general)
+	«más» (adición)
-	«menos» (diferencia)
.	«por» (multiplicación)
:	«dividido por» (división)
$\frac{\quad}{\quad}$	«partido por» (fracciones)

En este manual escolar se observa el rigor de la teoría y la simbología matemática.

Tiene 5 ediciones que llegan hasta la ley del 90, la última edición es de 1989, el resto de las ediciones son de 1979, 1984, 1985 y 1988.

MATEMÁTICAS SM 1995

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 304 páginas. Las hojas son más pequeñas que un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	Tanto el título como los autores son visibles y están especificados.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de portada, Mundo Matemático y Recuerda que son de colores amarillos, azules o naranjas, el tamaño de la letra es adecuado en la parte teórica mientras que en la parte de actividades es un tamaño de fuente

	menor.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos en cada una de las hojas de este manual, también hay suficientes gráficas para ilustrar la teoría y no existen ni esquemas ni resúmenes de ninguna unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas y para cada unidad existe un apartado llamado Recuerda dónde se rememora algún concepto básico de años anteriores. Además, al final de cada unidad existe un apartado llamado Mundo y Matemáticas.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	No hay ninguna mujer que sea autora del manual, lo escribieron José R. Vizmanos y Máximo Anzola.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras femeninas como referentes matemáticas, sin embargo, si se nombran figuras masculinas como Euclides, Pappus de Alejandría o Arquímedes.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe muy poco lenguaje coeducado, la mayoría de los problemas versan sobre chicos, sigue habiendo roles de género y muchas actividades son ejemplos de la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro lo componen veintitrés unidades didácticas y el bloque de álgebra posee seis unidades. La organización de cada tema es: Portada, Recuerda, Teoría con algún ejercicio resuelto, Técnicas y Estrategias para entender mejor algún concepto del tema y actividades
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones.	No existen teoremas, ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones. Si existen pequeñas demostraciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen pocas actividades guiadas o resueltas.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Las actividades no están ordenadas por complejidad.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	No existen.
5.4.- Test autoevaluación	No existe.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	No.
6.3.- Actividades de ampliación	No.
6.4.- Priorización de conceptos	Sí, no existen actividades de recuperación, refuerzo

básicos	o ampliación, pero las actividades finales priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS SM ESFERA 2006

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 304 páginas. Las hojas son más pequeñas que un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	Tanto el título como los autores son visibles y están especificados.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de

letra, papel, color de impresión.	portada, Mundo Matemático y Recuerda que son de colores amarillos, azules o naranjas, el tamaño de la letra es adecuado en la parte teórica mientras que en la parte de actividades es un tamaño de fuente menor.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos en cada una de las hojas de este manual, también hay suficientes gráficas para ilustrar la teoría y no existen ni esquemas ni resúmenes de ninguna unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas y para cada unidad existe un apartado llamado Recuerda dónde se rememora algún concepto básico de años anteriores. Además, al final de cada unidad existe un apartado llamado Mundo y Matemáticas.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	No hay ninguna mujer que sea autora del manual, lo escribieron José R. Vizmanos, Máximo Anzola, Manuel Bellón y Juan Carlos Hervás.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras femeninas como referentes matemáticas, sin embargo, si se nombran figuras masculinas como Euclides, Pappus de Alejandría o Arquímedes.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe muy poco lenguaje coeducado, la mayoría de los problemas versan sobre chicos, sigue habiendo roles de género y muchas actividades son ejemplos de la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro posee dieciséis temas y el bloque de álgebra posee cuatro de ellos. La organización de cada tema es: Portada, Recuerda, Teoría con algún ejercicio resuelto, un resumen llamado organiza tus ideas y actividades finales, actividades de refuerzo y ampliación, un test de autoevaluación y por último existe un mural de matemáticas donde hay lecturas interesantes. Cuando acaba un bloque existe un apartado llamado Matemáquinas y al final del libro vienen las soluciones de las autoevaluaciones.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones.	No existen teoremas, ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones. Si existen pequeñas demostraciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen pocas actividades guiadas o resueltas.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Las actividades están ordenadas por complejidad.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Si, llamado organiza tus ideas.
5.4.- Test autoevaluación	Si, llamado autoevaluación.
5.5.- Aproximación ejercicios a	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a

la vida cotidiana	la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, llamadas actividades de refuerzo.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, llamadas actividades de refuerzo.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, las actividades finales priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS EDEBÉ (1995)

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO donde se encuentran los bloques de números, álgebra, geometría y estadística.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto, de consulta o información para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 240 páginas. El tamaño del rectángulo es menor que un DIN – A4.

1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título aparece en la cubierta mientras que los autores no están especificados ni en la cubierta ni en la contracubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	No se aprecia jerarquía. Los apartados de cada tema están numerados con puntos y ni la letra del título ni la negrilla varían mucho con respecto a la explicación de dicho epígrafe. Aparecen pocos cuadros subrayados con conceptos claves.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de cambio de bloque y curiosidades que son naranjas, el tamaño de la letra es adecuado en la parte teórica y en los ejercicios.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen pocas ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos. Existe tanto un esquema de lo que se estudiará como los objetivos que cumplirás una vez acabes dicha unidad.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe un índice dónde se detallan tanto los bloques, como las unidades didácticas como los contenidos que se van a trabajar. Al principio de cada bloque existen dos páginas dónde se fomenta la lectura de aplicaciones reales de las unidades didácticas que componen dicho bloque. Además, algo que no tienen otros manuales escolares, al principio de cada unidad se nombran los objetivos que cada alumno conseguirá al terminar la unidad.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	El libro está escrito por cuatro autoras: María Asunción Doménech, Monserrat Doménech, María

	Antonia Morató, María del Mar Suñé y dos autores: Martín Jimeno y Javier Tomás.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen referentes matemáticas mientras que nombra matemáticos como Diofanto de Alejandría, Euler, Bolzano, Gauss o Lagrange.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe presencia de lenguaje coeducado. Los ejercicios tratan de parecerse a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	Existen unos objetivos que conseguirán al acabar la unidad didáctica.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro se divide en doce unidades didácticas y el bloque de álgebra se divide en tres unidades didácticas. La organización de cada tema es: Esquema y objetivos de la unidad, teoría con ejercicios guiados y propuestos, actividades finales, actividades de refuerzo y ejercicios de ampliación llamados ponte a prueba.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	No existen teoremas, ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones. Si existen pequeñas demostraciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen actividades resueltas por cada epígrafe de teoría.

5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Las actividades no están ordenadas por orden de complejidad.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Presenta un esquema de la unidad al principio.
5.4.- Test autoevaluación	No existe.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No existen
6.2.- Actividades de refuerzo	Existen al final del tema llamado “Debes Recordar”
6.3.- Actividades de ampliación	Existen al final del tema llamado “Ponte a Prueba”
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, las actividades finales priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS ANAYA 1995

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría y estadística.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información cuyo uso será del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 215 páginas. Las hojas son más pequeñas que un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título y los autores están especificados en la cubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de portada de cada bloque.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen suficientes ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos por cada tema. Existen gráficas para cada ejercicio y también hay un resumen al final de cada unidad didáctica, llamado recordamos lo fundamental.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas, así como los epígrafes de teoría. A continuación, existen páginas donde sugieren recomendaciones para que estés cómodo con la asignatura y posteriormente empieza el tema uno. Al final del libro están corregidos los ejercicios que se plantean en la autoevaluación.

3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Lo escribió una autora María José Oliveira y cuatro autores José Colera, Juan Emilio García, Ignacio Gaztelu y Miguel de Guzmán.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras femeninas como referentes matemáticas, sin embargo, si se nombran figuras masculinas como Cardano o Tartaglia
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado x(roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe algún ejercicio con lenguaje coeducado, pero la mayoría de los problemas versan sobre chicos. Todos los problemas tratan de ajustarse a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro se divide en once temas de los que al bloque de álgebra se le dedican dos. La organización de cada tema es: Portada, Teoría con varios ejercicios resueltos, Recordamos lo fundamental (resumen), ejercicios y problemas finales y finalmente un apartado llamado revista donde hay actividades motivadoras. Además, al final de cada bloque hay una página dedicada a una autoevaluación de dicho bloque.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y	No existen teoremas, ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones.

demostraciones.	
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen muchas actividades guiadas o resueltas.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	No, no están ordenadas por complejidad.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Existe un resumen final llamado recordamos lo fundamental
5.4.- Test autoevaluación	Al final de cada bloque hay un test para aplicar los conceptos aprendidos en todos los temas que componen el bloque.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, se llaman: Reflexiona sobre la teoría.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, se llaman: Profundiza.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, antes de los ejercicios de refuerzo y ampliación hay suficientes ejercicios que priorizan conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS ANAYA 1998

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría y estadística.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información cuyo uso será del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 304 páginas. Las hojas son más pequeñas que un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título está especificado mientras que los autores no se encuentran ni en cubierta ni en contracubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de portada de cada bloque y las páginas de acertijos, rompecabezas, líos, retos, trucos o laberintos.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen pocas ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos por cada tema. Existen gráficas para cada ejercicio y también hay un resumen al final de cada unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.

2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas. Existen varios aspectos reseñables en este manual: al principio de este existe un cuadro dónde se clasifican los problemas por tipos de estrategias para resolverlos; después de estos cuadros existen dos páginas de cómo mejorar tu rendimiento en las matemáticas con recomendaciones para el trabajo en clase, el trabajo en casa, el cuadernos, el libro e incluso tú mismo; también nos cuentan cómo está organizado el libro; recomendaciones para resoluciones de problemas; al final de cada unidad existen problemas como acertijos o rompecabezas muy interesantes para que los alumnos desarrollen su capacidad intelectual.
---	--

3.- GÉNERO

3.1.- Autoras de libros.	El libro está escrito por una autora María José Oliveira y por tres autores José Colera, J. Emilio García e Ignacio Gaztelu.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras femeninas como referentes matemáticas, sin embargo, si se nombran figuras masculinas como Diofanto, Pitágoras, Tales o Tartaglia
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe lenguaje coeducado, la mayoría de los problemas versan sobre chicos y chicas. Sigue habiendo roles de género y la mayoría de los ejercicios tratan de acercarse a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro se divide en catorce temas y el bloque de álgebra tiene tres temas. La organización de cada tema es: Portada, Teoría con varios ejercicios resueltos, Recordamos lo fundamental (resumen), ejercicios y problemas finales y finalmente unos problemas que son acertijos, retos, laberintos o rompecabezas. Al final del libro están las soluciones de los ejercicios de autoevaluación.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones.	No existen teoremas, ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones. Si existen pequeñas demostraciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen muchas actividades guiadas o resueltas.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Sí, las actividades están ordenadas por colores, siendo el verde las más sencillas, las amarillas las intermedias y las rojas las más difíciles
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Existe un resumen final llamado lo que debemos recordar.
5.4.- Test autoevaluación	No existe.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, en algunos temas solamente, se llaman:

	Reflexiona sobre la teoría.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, en algunos temas solamente, se llaman: Profundiza.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, las actividades finales priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

Además de los libros anteriores, encontré por la biblioteca dos manuales escolares que me pareció interesante incluir: Cuadernos para la coeducación desarrollado por el Gobierno de Canarias del año 1994 y un libro desarrollado por el MEC que tiene materiales didácticos correspondientes al tercer curso de educación secundaria obligatoria del año 1995.

CUADERNOS PARA LA COEDUCACIÓN (1994)

Este cuaderno está desarrollado por el Gobierno de Canarias y fue escrito por María Carmen Bolaños, María Dolores González, Manuel Jiménez, Teresa Vega, Juan Antonio García y Fidela Velázquez. Se compone por cuatro partes: introducción, la coeducación en la etapa secundaria obligatoria, objetivos generales de etapa desde la perspectiva de coeducación y el área de matemáticas (que se puede hacer, orientaciones metodológicas, actividades ejemplificadoras, fichas del alumnado, documentos de apoyo o bibliografía).

Con este material se pretendía que el profesorado pusiera en marcha procesos de sensibilización y concienciación reflexiva del profesorado como dinamizador y transformador en las situaciones de sexismo vigente en la comunidad educativo. Se trata de una primera aproximación ofreciendo algunas sugerencias que den pistas de cómo iniciar este camino. El proceso que han seguido los autores es el de reflexionar y justificar por qué y por dónde emprender la labor coeducativa y plantear actividades ejemplificadoras que ilustren el comienzo de esta tarea desde una metodología participativa, comprensiva y comprometida con la mejora del centro y el entorno, es, en resumen, un instrumento de apoyo.

Si nos centramos en el currículo, las Ciencias, como construcciones sociales, legitiman y transmiten el sexismo presente en nuestra sociedad a través de la visión androcéntrica que presentan, de la invisibilidad de las mujeres en todos los procesos científicos, históricos, culturales, sociales, deportivos, ... de la presentación de “lo masculino” como el modelo y norma a seguir, de la separación tajante en la valoración de la importancia del ámbito público y la vida cotidiana y en una orientación de las diferentes áreas hacia los intereses, motivaciones y experiencias de los chicos.

Además a esta realidad, hemos de sumar la presencia de unos materiales didácticos (bibliografía, material audiovisual, informático, ...) que transmiten rasgos sexistas a través de la utilización de un lenguaje escrito e icónico masculino, que dificulta el que las chicas puedan sentirse vinculadas e identificadas con los mismo, y dan una visión androcéntrica de la realidad, ignorando la presencia de las mujeres en la sociedad, su protagonismo, sus aportaciones a la vida colectiva, y la necesaria participación de los hombres en el ámbito doméstico.

Por último, existen numerosos estudios acerca de la evaluación que realiza el profesorado hacia varones o mujeres, son diferentes y en la mayoría de los casos están condicionadas por los estereotipos de género, aunque en la mayoría de los casos sea sin intención de hacerlo. Cuando nosotros hemos estudiado de cada manual el apartado de género es porque como bien sabemos y hemos estudiado a lo largo de todo el máster, y en concreto, en la asignatura Memoria de la escuela, género e identidades, la mujer siempre ha estado supeditada al hombre, no podía hacer nada sin su consentimiento por lo que este cuadernillo es imprescindible para mejorar la convivencia en el aula y apliquemos muchas de sus sugerencias en nuestro día a día. Es cierto que es un libro de 1994 pero es algo que a día de hoy podemos seguir utilizando y creo que sería vital que todo el profesorado tuviera y leyera, al menos una vez, este libro ya que el sexismo aún está presente en la Educación Secundaria. Debemos construir una educación más humana, justa y equilibrada.

A continuación, pasa a ver algunas pautas generales en torno a la práctica coeducativa en las aulas. Una vez conseguidos estos objetivos (de forma gradual y progresiva) la coeducación no lleva consigo la introducción de conocimientos, actitudes y destrezas nuevas para el alumnado sino que supone partiendo de la realidad concreta de chicos y chicas, de sus vivencias, fomentar en ambos sexos los valores, habilidades y

conocimientos positivos que por tradición han estado ligados a un solo género y favorecer su comprensión, en otras palabras, la labor coeducadora no debe ser entendida como una sobrecarga del programa escolar sino que debe ser comprendida e integrada como una perspectiva más justa y enriquecedora para chicos y chicas.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL AULA		
¿QUÉ HACER?	¿POR QUÉ?	¿CÓMO?
1. Partir de los intereses, concepciones y actitudes previas del alumnado en torno a la Unidad Didáctica de Interés.	<ul style="list-style-type: none"> - Se facilita la MOTIVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN. - Se posibilita el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. - Se facilita la GLOBALIZACIÓN E IMPLICACIÓN INTEGRAL. - Se facilita una ACTUACIÓN MÁS PERSONALIZADA. - Se posibilita la CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conversaciones y debates de la clase. - Lectura y comentario de cuentos, textos... - Observación del entorno. - Observación de audiovisuales. - Realización de dibujos. - Cuestionarios. - ...
2. Fomentar la búsqueda, la experimentación, la recogida y el contraste de los conocimientos.	<ul style="list-style-type: none"> - Se facilita la AUTONOMÍA DE APRENDER A APRENDER.. - Se fomenta LA ACTITUD CRÍTICA. - Se apoya el TRABAJO COLABORATIVO. - Se emplean CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES DE TODAS LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investigaciones y encuestas en casa, en el centro, en el barrio... - Análisis crítico de fuentes diversas de información, libros, folletos, audiovisuales, medios de comunicación. - Exposición de información por parte del profesorado o personas expertas. - Mesas redondas. - Estudio de diversas posturas ante un tema. - ...
3. Facilitar la aplicación y la resolución de problemas en torno a la Unidad Didáctica de Interés.	<ul style="list-style-type: none"> - Se fomenta la GENERALIZACIÓN. - Se facilita la FUNCIONALIDAD DE LO APRENDIDO. - Se potencia el DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio de casos. - Juego de roles. - Estudio de factores y consecuencias de una conducta. - Realización de comics, narraciones, audiovisuales. - ...
4. Fomentar la comunicación y difusión de lo aprendido.	<ul style="list-style-type: none"> - Se valora el TRABAJO REALIZADO. - Se fomenta la TOMA DE DECISIONES SOLIDARIAS Y RESPONSABLES. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exposición de los trabajos realizados en el centro, barrio... - Campañas de difusión de lo aprendido en la zona. - Intercambio con otras experiencias escolares. - Participación en medios de comunicación escolares, locales, autonómicos... - ...

Finalmente, el libro concluye con el área de matemáticas, proponiendo actividades coeducativas y ejemplificadoras, también nombra figuras matemáticas femeninas que podrían ser nombradas en libros de texto o por parte del profesorado para ver que no sólo hay matemáticos buenos, a lo largo de la historia también ha habido presencia femenina pero nunca ha interesado saber esa parte.

MATERIALES DIDÁCTICOS 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1995)

Este libro desarrollado en 1995 por el MEC pretende orientar al profesorado a través de materiales concebidos para facilitar la elaboración y el desarrollo de las Programaciones correspondientes a las distintas áreas, desarrollar el nuevo currículo y planificar su práctica docente.

Primeramente, existen unas consideraciones generales. La implantación de la LOGSE en nuestro sistema educativo supone un cambio radical en la labor docente. Aparecen muchos aspectos novedosos tales como el currículo abierto y flexible, la

atención a la diversidad, la evaluación del progreso individual, el tratamiento de los Temas transversales, ... que producen como consecuencia que el trabajo del profesorado se vea afectado profundamente.

En el área de matemáticas este cambio se traduce en un nuevo enfoque en el que se debe superar la tradicional transmisión de conocimientos por parte del profesorado que es recibido pasivamente por el alumnado. A este conocimiento “estático” se opone un conocimiento “como acción”. El modelo de profesor de Matemáticas debe intentar pasar de ser un mero transmisor de conocimientos a ser el que planifica, desarrolla, estimula y evalúa los progresos de los conocimientos de sus alumnos y alumnas. Además, los contenidos para que los alumnos y alumnas alcancen y desarrollen los conocimientos previstos pasan a ser de tres tipos: conceptos (“saber”), procedimientos (“saber hacer”) y actitudes (“hacer sentir”).

Este material surge debido a que los profesores se enfrentan a una nueva situación y no disponen en la mayoría de las ocasiones de la suficiente información y medios para afrontarla. Se pretende ofrecer un modelo de programación y unas orientaciones que sirvan de base o guía de consulta, algo que desde entonces no se ha vuelto a hacer, con la implantación de la LOE y LOMCE muy pocos profesores recibieron una formación previa para hacer frente a esta nueva ley.

Desarrolla orientaciones metodológicas, conocimientos previos, objetivos y contenidos de las once unidades didácticas que propone dentro de los cinco bloques de números, álgebra, gráficas y funciones, estadística y azar y geometría.

Lo que hemos decidido estudiar en este trabajo ha sido el bloque de álgebra. Este manual escolar plantea como principal objetivo que el alumnado aprenda a trabajar de una manera ordenada y sistemática. Para ello se le proponen problemas y situaciones reales de modo que el alumno o la alumna adquiriera el hábito de usar estrategias adecuadas a cada problema. Tanto en la resolución de problemas como en la de ecuaciones, hay dificultades que son muy comunes y que el profesorado debe sacar a la luz y hacer que se eviten, proponiendo situaciones en las que probablemente se cometan errores, suscitando la discusión en pequeño o gran grupo y haciéndole ver la posibilidad de errores en esos tipos de situaciones.

Plantea tres unidades didácticas en el bloque de álgebra que son:

- Regularidades numéricas y geométricas. Generalización y simbolización
- Ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas.

Para cada unidad propone ciertas actividades de diferente complejidad.

MATEMÁTICAS 3º ESO EDITORIAL ANAYA (2007)

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de 3º E.S.O. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El libro es rectangular, tamaño similar al DIN – A4, posee 302 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	Autores y título claramente especificados en la cubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Se observa claramente la jerarquía. Los títulos de los epígrafes están con un tamaño de fuente mayor, existen negrillas y cuadros de colores.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco menos las páginas de presentación de cada bloque y la portada de cada unidad didáctica.

2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen ilustraciones, fotografías y dibujos artísticos, pero solo al comienzo de cada unidad didáctica y en algún ejercicio suelto. No existen ni esquemas ni resúmenes y si existen gráficas en el caso de necesitarlas en el bloque de análisis.
2.3.- Colores.	Utilizan una gama cromática amplia.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe un índice al principio del libro donde detalla los bloques, sus unidades didácticas y los epígrafes de la teoría de cada unidad, existe un apartado donde te enseña a usar este libro, a trabajar con el método que propone dicho manual escolar y técnicas para enfrentarte a los problemas que hay dentro.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Está escrito por dos autoras Rosario García y María José Oliveira y por dos autores José Colera e Ignacio Gaztelu.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen referentes matemáticas femeninas, pero si se nombran masculinos como al-Jwarizmi o Leibniz.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe lenguaje coeducado en casi todos los ejercicios y muchos ejercicios son acerca de la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO

CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No hay

4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro se divide en trece unidades didácticas y el bloque de álgebra ocupa tres temas. Cada tema se divide en: empieza con un “Antes de comenzar, recuerda”, teoría y ejercicios resueltos y propuestos para cada epígrafe del tema, uso de la Calculadora, ejercicios y problemas de cada uno de los epígrafes de teoría del tema ordenados por dificultad, ejercicios de reflexionar sobre la teoría y ejercicios para profundizar, también hay un apartado llamado Desarrolla tus competencias donde se exponen textos o actividades motivadores. Por último, existe un test de autoevaluación.
4.3.- Simbología matemática.	Adecuada al nivel.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	Existen teoremas sin demostraciones. No existen proposiciones, corolarios u observaciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen actividades resueltas para cada epígrafe de la teoría.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Sólo las actividades finales están ordenadas por dificultad con cuadraditos rellenos, hay tres cuadrados, cuantos más halla rellenos más difíciles.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	No existen resúmenes finales o esquemas
5.4.- Test autoevaluación	Si existe test autoevaluación.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Los ejercicios se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	Existe antes del comienzo de cada tema un

	apartado llamado: “Antes de comenzar, recuerda” donde se tratan conceptos que necesitas para empezar el tema.
6.2.- Actividades de refuerzo	Existen y se llaman Reflexiona sobre la teoría.
6.3.- Actividades de ampliación	Existen y se llaman Profundiza.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, antes de los apartados de reflexiona sobre la teoría y profundiza hay suficientes ejercicios que priorizan conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

Cosas curiosas:

Al principio del libro vienen tanto unas explicaciones de cómo usar el libro como técnicas para resolver problemas. El libro fomenta el uso de la calculadora enseñando cómo se maneja.

MATEMÁTICAS 3º ESO EDITORIAL SM PITÁGORAS (2010)

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de 3º E.S.O. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinariamente.

Se trata de un libro de texto mixto para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES

1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	Formato rectangular de tamaño DIN – A4 que posee 304 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	Título y autores están claramente especificados en la cubierta del libro.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Se observa claramente la jerarquía interior, existen negrillas y cuadros de colores.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El tamaño de la letra es adecuado, el papel es de fondo blanco.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen suficientes ilustraciones, fotografías y dibujos artísticos por cada unidad didáctica. Además, al final de cada unidad existe un resumen o esquema llamado Organiza tus ideas
2.3.- Colores.	Tiene una gama cromática adecuada.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	El libro comienza con unas páginas introductorias para familiarizarte con el libro. Después aparece el índice con el nombre de los bloques y las unidades didácticas asociadas a ellos.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Sólo lo han escrito hombres: José R. Vizmanos, Máximo Anzola, Manuel Bellón y Juan Carlos Hervás.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras matemáticas femeninas, por el contrario, nombran la vida de varios matemáticos: Gauss, Pitágoras, Ruffini, ...
3.3.- Presencia del lenguaje	Existe lenguaje coeducado en los problemas y se

coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	tratan de acercar a la vida cotidiana.
---	--

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro se divide dieciséis temas donde el bloque de álgebra ocupa cuatro de ellas. Cada unidad didáctica posee: Teoría con ejercicios resueltos y propuestos, resumen llamado Organiza tus ideas y actividades finales, ejercicios finales, autoevaluación y las últimas dos páginas llamadas Pon a prueba tus competencias con ejercicios motivadores.
4.3.- Simbología matemática.	Existe una simbología adecuada
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	Existen teoremas sin demostración. No existen proposiciones, corolarios ni observaciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Hay varios ejercicios resueltos por cada epígrafe de teoría
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Las actividades están ordenadas por complejidad según colores, verde son los más fáciles, naranjas los intermedios y rojos los más difíciles.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Sí, llamado Organiza tus ideas
5.4.- Test autoevaluación	Sí.

5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Los ejercicios se adecuan a la vida cotidiana
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	No.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, llamados Ampliación
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, antes de los ejercicios de ampliación hay entre 80 y 90 ejercicios por tema priorizando los conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS 3º ESO EDITORIAL EDEBÉ (2010)

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente desarrolla los objetivos y contenidos de 3º E.S.O. y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad. Aunque tiene una forma particular de llamar al bloque de análisis ya que lo meten en el bloque de tratamiento de la información y azar.

Está constituido por tres componentes. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto para uso por parte del alumnado. Dicho material es fungible, cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de	El manual escolar está dividido en tres componentes, cada uno de ellos tiene un bloque

páginas.	(aritmética y álgebra, geometría y tratamiento de la información y del azar). Es de tamaño DIN – A4 y posee 304 páginas.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título está especificado en la cubierta mientras que los autores no aparecen ni en la cubierta ni en la contracubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Se observa la jerarquía con claridad, existen cuadros de colores y negrillas para los conceptos más importantes.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El tamaño de la letra es adecuado, el papel es de fondo blanco.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen suficientes ilustraciones, fotografías y dibujos artísticos. También existe resumen y esquema al final de cada unidad llamado Síntesis.
2.3.- Colores.	Mayormente predomina el negro y el verde, en ilustraciones o dibujos existen más colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	El libro comienza con un par de páginas para familiarizarte con el libro, un índice donde se detalla cada bloque y sus unidades didácticas además de incluir las competencias básicas de cada unidad.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Este manual escolar lo escribieron una autora: Nuria Lorente y cuatro autores: José Estela, Pau Barberá, Carlos Prósper y Mario Suárez.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras matemáticas femeninas, por el contrario, nombran autores como Tsu Chung Tsi, Lambert o William Jones.

3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Los ejercicios versan sobre chicos y chicas por lo que existe lenguaje coeducado, los ejercicios tratan de parecerse a la vida cotidiana.
--	---

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No, sin embargo, aparecen las competencias básicas que se desarrollan en la unidad.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	El libro está dividido en trece unidades didácticas, el bloque de álgebra ocupa un total de cinco unidades. Cada unidad didáctica se divide así: portada y preparación de la unidad, teoría con ejercicios resueltos y propuestos, síntesis, ejercicios finales entre los que hay ejercicios de refuerzo y ampliación, sección investiga para trabajar los TiC, evaluación y una crónica matemática donde hay actividades motivadoras.
4.3.- Simbología matemática.	Tiene una simbología adecuada
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios y observaciones.	Sólo nombra teoremas sin demostrarlos, no existen proposiciones, corolarios u observaciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Tiene suficientes actividades resueltas por cada epígrafe.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Las actividades no están ordenadas por nivel de dificultad. Aunque existe una leyenda acerca de si las actividades son de refuerzo, ampliación, que trabajan las competencias básicas, actividades TiC, actividades de cálculo mental y otras de resolución

	a través de la calculadora.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Sí, llamado síntesis.
5.4.- Test autoevaluación	Sí, llamada evaluación.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Sí, muchos ejercicios tratan de asemejarse a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, se denotan con una R.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, se denotan con una A.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, a lo largo del tema se priorizan los conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º E.S.O. SM 2016

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad.

Está constituido por un solo componente. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información cuyo uso será del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO

CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 288 páginas. Las hojas son de tamaño como un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título y los autores y autoras están especificados en la cubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de portada de cada unidad didáctica y las páginas de mates magia.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen muchas ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos por cada tema. Existen gráficas para cada ejercicio y también hay un resumen al final de cada unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Está escrito por una autora: María Moreno y cuatro autores Fernando Alcaide, Joaquín Hernández, Esteban Serrano y Antonio Pérez.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras femeninas como referentes matemáticas, sin embargo, si se nombran figuras

	masculinas como Gauss, Pitágoras o Fibonacci.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe lenguaje coeducado, la mayoría de los problemas versan sobre chicos y chicas. Por desgracia, sigue habiendo roles de género y la mayoría de los ejercicios tratan de acercarse a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	Este manual escolar se divide en catorce unidades didácticas de las que cuatro son dedicadas al bloque de álgebra. La organización de cada tema es: Portada, Teoría con varios ejercicios resueltos, Organiza tus ideas (resumen), ejercicios y problemas finales divididos en ejercicios para practicar, problemas para resolver. Finalmente existen problemas llamados ponte a prueba y el test de autoevaluación. En algunas unidades aparece una sección llamada Mates y Magia.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones.	Existen teoremas demostrados y a veces se deja a los alumnos ejercicios que tienen que ver con la demostración de implicaciones del teorema.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen muchas actividades guiadas o resueltas.

5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Sí, las actividades están ordenadas por “quesitos” del Trivial, a más quesitos más nivel de dificultad. El círculo está dividido en tres partes.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	Existe un resumen final llamado organiza tus ideas.
5.4.- Test autoevaluación	Existe al final de la unidad.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, llamados ejercicios para practicar.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, llamados ponte a prueba.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, las actividades priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º E.S.O. ANAYA 2015

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría y estadística.

Está constituido por tres componentes. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información cuyo uso será del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 304 páginas. Las hojas son del tamaño de un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título y los autores están especificados en la cubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco en todo el manual escolar.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen muchas ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos por cada tema. Existen gráficas para cada ejercicio y no hay un resumen al final de cada unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas.
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Está escrito por una autora: María Jose Oliveira y tres autores: J. Colera, R. Colera y I. Gaztelu.
3.2.- Referentes matemáticas	No existen figuras femeninas como referentes matemáticas, sin embargo, si se nombran figuras masculinas como Galileo Galilei, Newton, Descartes o Euler.

3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe lenguaje coeducado, la mayoría de los problemas versan sobre chicos y chicas. Por desgracia, sigue habiendo roles de género y la mayoría de los ejercicios tratan de acercarse a la vida cotidiana.
--	--

ANÁLISIS INTERNO

CUESTIONES	OBSERVACIONES
------------	---------------

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS

4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	Este manual escolar se divide en quince unidades dónde el bloque de álgebra ocupa tres. La organización de cada tema es: Portada con actividades motivacionales, Teoría con varios ejercicios resueltos, ejercicios finales de cada epígrafe de teoría además de ejercicios para aplicar lo aprendido, resolver problemas, problemas “+” (de ampliación), problemas de reflexionar sobre la teoría y finalmente hay unas páginas dedicadas al taller de matemáticas con actividades interesantes y un test de autoevaluación.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones.	No existen teoremas demostrados, ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones. Si existen pequeñas demostraciones.

5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen muchas actividades guiadas o resueltas.
5.2.- Ordenación actividades por	Sí, las actividades finales están ordenadas por

complejidad	relleno de una batería de móvil (de tres barras), a más rellena esté más difíciles.
5.3.- Resúmenes finales o esquemas	No existe un resumen final.
5.4.- Test autoevaluación	Existe al final de cada unidad.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	Sí, llamados reflexiona sobre la teoría.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, llamados problemas “+”.
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, los ejercicios priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	No.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º E.S.O. EDEBÉ 2015

Rasgos básicos del manual escolar

El material para analizar, que pretende ser autosuficiente, desarrolla los objetivos y contenidos de matemáticas de 3º ESO y desarrolla los bloques de números, álgebra, análisis, geometría y estadística.

Está constituido por dos componentes. Los contenidos se han organizado disciplinarmente.

Se trata de un libro de texto mixto dónde el alumno puede realizar actividades como consultar información cuyo uso será del alumnado. Dicho material es fungible cuyo uso por parte del alumnado se pretende que sea individual.

ANÁLISIS EXTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
1.- DISEÑO Y MAQUETACIÓN	
1.1.- Formato y número de páginas.	El formato es rectangular y posee 358 páginas. Las hojas son más pequeñas que un DIN – A4.
1.2.- Cubierta y contracubierta (título, y autores claramente especificados).	El título está especificado mientras que los autores no se encuentran ni en cubierta ni en contracubierta.
1.3.- Maquetación interior (jerarquía, negrillas, cuadros, ...)	Existen tanto cuadros de colores, cómo negrillas, se ve claramente la jerarquía en cada hoja.
2.- LENGUAJE TEXTUAL (TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS, ...)	
2.1.- Tipografía, tamaño de la letra, papel, color de impresión.	El papel es de fondo blanco, excepto las páginas de portada de cada unidad didáctica.
2.2.- Ilustraciones, gráficas, fotografías, dibujos artísticos, esquemas, resúmenes, ...	Existen muchas ilustraciones, fotografías o dibujos artísticos por cada tema. Existen gráficas para cada ejercicio y también hay un resumen al final de cada unidad didáctica.
2.3.- Colores.	Tiene una buena paleta de colores.
2.4.- Otros aspectos (índices, prólogo, unidades didácticas, ...)	Existe el índice al principio del libro especificando el nombre del bloque y sus unidades didácticas asociadas. Lo más reseñable de este manual es la posibilidad de desarrollar la cre@tividad a través de ejercicios a lo largo de todas las unidades didácticas
3.- GÉNERO	
3.1.- Autoras de libros.	Está escrito por una autora: Andrea Ritcher y tres autores: Paulo Ferro, Rafael Serrano y Alvar Orquín.

3.2.- Referentes matemáticas	Nombran Hipatia de Alejandría.
3.3.- Presencia del lenguaje coeducado (roles de género, ejemplos vida cotidiana, ...)	Existe lenguaje coeducado, la mayoría de los problemas versan sobre chicos y chicas. Sigue habiendo roles de género y la mayoría de los ejercicios tratan de acercarse a la vida cotidiana.

ANÁLISIS INTERNO	
CUESTIONES	OBSERVACIONES
4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PROPUESTOS	
4.1.- Objetivos de la unidad	No existen.
4.2.- Organización didáctica (lecciones, unidades didácticas, temas, ...)	Este manual escolar se divide en catorce unidades didácticas dónde el bloque de álgebra ocupa tres. La organización de cada tema es: Portada, Teoría con varios ejercicios resueltos, síntesis de la unidad didáctica (resumen), actividades finales, actividades creatividad, Pon a prueba tus competencias y test autoevaluación.
4.3.- Simbología matemática.	Existen símbolos matemáticos adecuados.
4.4.- Teoremas, proposiciones, corolarios, observaciones y demostraciones.	Existen teoremas demostrados y no existen ni proposiciones, ni corolarios, ni observaciones. Si existen pequeñas demostraciones.
5.- SECUENCIAS DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS	
5.1.- Actividades guiadas o resueltas.	Existen muchas actividades guiadas o resueltas.
5.2.- Ordenación actividades por complejidad	Sí, sólo las actividades finales están ordenadas por dificultad en estrellas, hay tres niveles, cuantas más estrellas tenga más difícil es.
5.3.- Resúmenes finales o	Sí, existe un resumen final llamado Síntesis.

esquemas	
5.4.- Test autoevaluación	Sí.
5.5.- Aproximación ejercicios a la vida cotidiana	Muchos de los ejercicios propuestos se aproximan a la vida cotidiana.
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	
6.1.- Actividades de recuperación	No.
6.2.- Actividades de refuerzo	No.
6.3.- Actividades de ampliación	Sí, apartado llamado Cre@tividad
6.4.- Priorización de conceptos básicos	Sí, no existen actividades de recuperación, ni refuerzo, pero las actividades finales priorizan el conocimiento de conceptos básicos.
6.5.- ¿Incluye formas de trabajo distintas a la individual?	Si, denominado trabajo cooperativo.